

Mushroom poisoning in China (2019–2024): data listing based on annual reports of the Chinese Center for Disease Control and Prevention

Kun L. Yang (mugoture@gmail.com; College of Forestry and Landscape Architecture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China)

Citation Yang, K.L. 2025. Mushroom poisoning in China (2019–2024): data listing based on annual reports of the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 4(5): 33–86.

Copyright © 2025 The author(s). *Research sheet of Turemugo Lab* is a blog series regarding studies of mushroomology running voluntarily (currently it does not have an ISSN!). These contents are distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Friendly Reminder These contents may become outdated following future academic progress. Please keep an eye on the latest researches.

Text

以下 8 表, 示中国疾病预防控制中心公布之 2019–2024 年国内蘑菇中毒事件历年报告 (Li *et al.* 2020–2025) 之数据整理. 表 1 示 2024 年中国蘑菇中毒事件中的所有关键数据, 基于 Li *et al.* (2025) 中的附表 S1 编译而来. 表 2–7 示 2019–2024 年中国所有蘑菇中毒事件的有关数据, 其中表 2 示各症状类型的基本数据, 表 3–4 示出现死亡案例的误食类型, 表 5 示中毒人数达 20 及以上的误食类型, 表 6 示不含目前作为毒菌记载的物种的误食类型 (多为混吃的有毒物种未能检出所致), 表 7 示所有误食类型. 表 8 示 2020–2024 年中国各省份蘑菇中毒事件的基本数据 (2019 年无此数据). 关于这些内容的延伸和应用条件, 请见 Yang *et al.* (2024).

症状类型 — 基于中毒后出现的主要症状而划分为七种, 即急性肝损害型、急性肾损伤型、横纹肌溶解型、溶血型、胃肠炎型、神经精神型和光过敏性皮炎型; 类型未定 (“未定型”) 则是因为数据不足.

毒性类型 — 一种毒蘑菇以其主要导致的某种或某些症状类型为其毒性类型.

误食类型 — 所误食的物种组合, 例如 (1) 只误食了致命鹅膏, 或 (2) 同时误食了灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏.

致死率高的类群 — 鹅膏属檐托鹅膏组、盔孢伞属、环柄菇属褐鳞环柄菇组 (急性肝损害型); 鹅膏属残鳞鹅膏组 (急性肾损伤型); 亚稀褶红菇及其近缘种 (横纹肌溶解型); 卷边桩菇及其近缘种 (溶血型).

The following eight tables present sorted data from annual reports of Chinese Center for Disease Control and Prevention (CDC) on mushroom poisoning incidents in China (Li *et al.* 2020–2025) from 2019 to 2024. **Table 1** presents all key data in mushroom poisoning incidents in China in 2024. **Tables 2–7** present relevant data in all mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, wherein **Table 2** presents the basic data of each symptom type, **Tables 3–4** present the ingestion types with

deaths, **Table 5** presents the ingestion types with ≥ 20 patients, **Table 6** presents the ingestion types without species currently recorded as poisonous (mostly because the mixed poisonous species was/were not detected in investigation), and **Table 7** presents all ingestion types. **Table 8** presents the basic data of mushroom poisoning incidents in each province-level administrative division in China from 2020 to 2024 (no such data for 2019). For more details and application conditions regarding these tables, please see Yang *et al.* (2024).

Symptom types — Seven symptom types classified according to the main symptom(s) in poisoning, namely Acute liver failure, Acute kidney injury, Rhabdomyolysis, Hemolysis, Gastroenteritis, Psycho-neurological disorder, and Photosensitive dermatitis; types are Unclassified when necessary data are absent.

Toxicity types — A poisonous species mainly causing one or more symptom types adopts this/these symptom type(s) as its toxicity type(s).

Ingestion types — Combination of ingested species, examples like (1) with only *Amanita exitialis* ingested, or (2) with both *A. fuliginea* and *A. subjunquillea* ingested.

Lethal taxa — *Amanita* sect. *Phalloideae*, *Galerina*, *Lepiota* sect. *Helveolae* (Acute liver failure); *Amanita* sect. *Roanokenses* (Acute kidney injury); *Russula subnigricans* and its allies (Rhabdomyolysis); *Paxillus involutus* and its allies (Hemolysis).

▼ **表 1.** 2024 年中国蘑菇中毒事件中的所有误食类型概览; 按具体案例的症状类型归类, 每类下按分类群拉丁学名排序. 误食类型中若包含毒性类型与症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 1. All ingestion types in mushroom poisoning incidents in China in 2024, classified according to the symptom types in cases and ordered according to the Latin scientific name of taxa. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	62	147	9	6.12%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	6	23	2	8.70%
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	3	6	0	0
灰花纹鹅膏和格纹鹅膏(神精) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. fritillaria</i> P	1	2	0	0
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	1	1	0	0
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	1	1	0	0
裂皮鹅膏和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> & <i>A. sp.</i> U	1	1	0	0
裂皮鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> , <i>Russula sp.</i> U & <i>Agaricus sp.</i> U	1	1	0	0
近灰花纹鹅膏 <i>Amanita subfuliginosa</i>	1	3	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	4	12	0	0
黄盖鹅膏和奶油色乳菇(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>Lactarius cremicolor</i> U	1	4	0	0
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	3	7	2	28.57%
假淡红鹅膏和小豹斑鹅膏(神经) <i>Amanita subpallidorosea</i> & <i>A. parvipantherina</i> P	1	3	0	0
假淡红鹅膏、橙黄鹅膏(神经)、铜绿球盖菇(胃肠)、假紫红蘑菇(未定)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. citrina</i> P, <i>Stropharia aeruginosa</i> G, <i>Agaricus parasubrutilescens</i> U & <i>Lepiota sp.</i> U	1	2	0	0
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita sp.</i>	1	4	1	25.00%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	13	23	0	0
条盖盔孢伞和小孢鳞伞(食用、胃肠) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Pholiota microspora</i> E, G	1	1	0	0
条盖盔孢伞和一个裸伞属未定种(未定) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Gymnopilus sp.</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	12	29	2	6.90%
肉褐鳞环柄菇、沙地裂盖伞(神经)、高贵丝盖伞(未定)和淡色丝盖伞(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Pseudosperma arenarium</i> P, <i>Inocybe nobilis</i> U & <i>I. pallida</i> U	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、巴氏白鬼伞(食用?)和硬田头菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Leucocoprinus barssii</i> E? & <i>Agrocybe dura</i> U	1	2	0	0
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	16	49	1	2.04%
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	5	14	0	0
欧氏鹅膏和球基鹅膏(神经) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. subglobosa</i> P	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
欧氏鹅膏、球基鹅膏(神经)、相似裸脚伞(胃肠)、中华干蘑(食用)、黄美乳菇(未定)、淡黄蘑菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. subglobosa</i> P, <i>Gymnopus similis</i> G, <i>Xerula sinopudens</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Russula</i> sp. U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
欧氏鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	2	0	0
欧氏鹅膏和青黄红菇近似种(食用) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula</i> aff. <i>olivacea</i> E	1	2	0	0
欧氏鹅膏、高大鹅膏近似种(食用)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. aff. princeps</i> E, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	3	10	1	10.00%
假褐云斑鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	5	0	0
假褐云斑鹅膏和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏、杵柄鹅膏(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、黄褐鹅膏(食用)、鲜艳乳菇(食用)、一个鸡油菌属未定种(食用)、多个鹅膏属未定种(未定)、一个小皮伞属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> , <i>A. sinocitrina</i> P, <i>A. sinensis</i> E, <i>A. ochracea</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Cantharellus</i> sp. E, <i>Amanita</i> spp. U, <i>Marasmius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	1	0	0
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	15	37	2	5.41%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	13	33	2	6.06%
亚稀褶红菇和淡红鹅膏(肝损) <i>Russula subnigricans</i> & <i>Amanita pallidorosea</i> ALF	1	1	0	0
亚稀褶红菇、毒蝇歧盖伞(神经)、一个红菇属未定种(未定)和一个枝瑚菌属未定种(未定) <i>Russula subnigricans</i> , <i>Inosperma muscarium</i> P, <i>Russula</i> sp. U & <i>Ramaria</i> sp. U	1	3	0	0
溶血型 Hemolysis	1	5	0	0
暗孢桩菇、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、铜绿红菇(食用)、一个疣柄牛肝菌属未定种(食用)和仙女木红菇(未定) <i>Paxillus obscurisporus</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Russula aeruginea</i> E, <i>Leccinum</i> sp. E & <i>Russula dryadicola</i> U	1	5	0	0
胃肠炎型 Gastroenteritis	338	830	0	0
西藏蘑菇 <i>Agaricus tibetensis</i>	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)

Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	1	3	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌近似种、变绿多汁乳菇、红基红菇、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、新苦粉孢牛肝菌、黑紫变黑牛肝菌(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、玫瑰红菇(食用)、火炭菌(食用)、蓝黑粉褶蕈近似种(未定)和粘果乳菇(未定) <i>Baorangia</i> aff. <i>pseudocalopus</i> , <i>Lactifluus glaucescens</i> , <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Anthracoporus nigropurpureus</i> P, <i>Amanita sinensis</i> E, G, <i>Russula rosea</i> E, <i>R. huotanjun</i> E, <i>Entoloma</i> aff. <i>cyanonigrum</i> U & <i>Lactarius gloeocarpus</i> U	1	2	0	0
隐纹条孢牛肝菌 <i>Boletellus indistinctus</i>	2	8	0	0
绿盖裘氏牛肝菌和铅紫异色牛肝菌 <i>Chiua virens</i> & <i>Sutorius eximius</i>	1	1	0	0
德氏青褶伞和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Chlorophyllum demangei</i> & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	1	3	0	0
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i>	13	36	0	0
球盖青褶伞近似种、黄斑蘑菇、变色龙裸伞(神经)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i> , <i>Agaricus xanthodermus</i> , <i>Gymnopilus dilepis</i> P & <i>Marasmius</i> sp. U	1	2	0	0
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	6	12	0	0
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	145	267	0	0
大青褶伞和变红青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>C. hortense</i>	1	1	0	0
大青褶伞和大盖小皮伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Marasmius maximus</i>	1	1	0	0
晶粒小鬼伞 <i>Coprinellus micaceus</i>	1	1	0	0
墨汁拟鬼伞 <i>Coprinopsis atramentaria</i>	1	1	0	0
毛头鬼伞 <i>Coprinus comatus</i>	1	3	0	0
丛生粉褶蕈 <i>Entoloma caespitosum</i>	2	7	0	0
近毒粉褶蕈近似种、显眼红菇、亮盖灵芝(药用)、栎圆头伞(食用)、糙孢滑锈伞(未定)、一个口蘑属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i> , <i>Russula insignis</i> , <i>Ganoderma lucidum</i> M, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Hebeloma asperosporum</i> U, <i>Tricholoma</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	20	67	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & A. sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita</i> sp. U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、一个裸伞属未定种(神经)、暗盖淡鳞鹅膏(神经)、巴卢粉孢牛肝菌(食用)、近裸拟金钱菌(未定)、环皱血芝(药用)、棒囊拟金钱菌(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Gymnopilus</i> sp. P, <i>Amanita sepiacea</i> P, <i>Tylopilus balloui</i> E, <i>Collybiopsis subnuda</i> U, <i>Sanguinoderma rugosum</i> M, <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、橙黄乳菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、黄边鹅膏(未定)和圈托鹅膏(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita hamadae</i> U & <i>A. ceciliae</i> U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、鲜艳乳菇(食用)、淡黄蘑菇(未定)、一个球盖菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Stropharia</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈和大盖小皮伞 <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius maximus</i>	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个小奥德蘑属未定种(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Oudemansiella</i> sp. E	1	10	0	0
近江粉褶蕈、云南硬皮马勃(食用)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Scleroderma yunnanense</i> E & <i>Entoloma</i> sp. U	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个小粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Tylopilus</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、棒囊拟金钱菌(未定)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma</i> spp.	2	6	0	0
栲生火菇 <i>Flammula alnicola</i>	1	2	0	0
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	4	26	0	0
密褶裸脚伞和椭圆漏斗伞(未定) <i>Gymnopus densilamellatus</i> & <i>Infundibulicybe ellipsospora</i> U	1	2	0	0
莫氏“裸脚伞” <i>Gymnopus moseri</i> (<i>Ligymnopus moseri</i> Nom. inval.)	1	3	0	0
多个裸脚伞属未定种 <i>Gymnopus</i> spp.	2	2	0	0
日本网孢牛肝菌 <i>Heimioporus japonicus</i>	1	1	0	0
簇生垂幕菇复合群 <i>Hypholoma fasciculare</i> complex	2	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
蜡蘑状乳菇 <i>Lactarius laccarioides</i>	1	3	0	0
近毛脚乳菇 <i>Lactarius subhirtipes</i>	3	6	0	0
香亚环乳菇、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、青黄红菇近似种(食用)、一个乳菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Lactarius subzonarius, Suillus granulatus</i> E, G, <i>Russula</i> aff. <i>olivacea</i> E, <i>Lactarius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
常见乳菇、中华灰褐纹口蘑、有毒新牛肝菌、四川疣钉菇、假淡紫蜡伞(食用)、希氏枝瑚菌(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Lactarius trivialis, Tricholoma sinoportentosum, Neoboletus venenatus, Turbinellus szechwanensis, Hygrophorus pseudopurpurascens</i> E, <i>Ramaria schildii</i> U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	5	0	0
多个乳菇属未定种 <i>Lactarius</i> spp.	2	4	0	0
贝氏多汁乳菇 <i>Lactifluus bertillonii</i>	1	1	0	0
假黄柄多汁乳菇、斑柄红菇和污褐乳菇(未定) <i>Lactifluus pseudoluteopus, Russula punctipes & Lactarius sordidus</i> U	1	2	0	0
粗柄白鬼伞 <i>Leucocoprinus cepistipes</i>	1	1	0	0
一个白鬼伞属未定种 <i>Leucocoprinus</i> sp.	1	2	0	0
大盖小皮伞 <i>Marasmius maximus</i>	1	2	0	0
一个小皮伞属未定种 <i>Marasmius</i> sp.	1	1	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	5	19	0	0
有毒新牛肝菌、假美柄薄瓢牛肝菌、一个新牛肝菌属未定种(未定)和撒尼黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus, Baorangia pseudocalopus, Neoboletus</i> sp. U & <i>Butyriboletus sanicibus</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和食用牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus & Boletus shiyong</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和紫丁金钱菌(食用) <i>Neoboletus venenatus & Collybia nuda</i> E	1	6	0	0
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniiiformis</i>	1	10	0	0
多环鳞伞和黄白蜡伞(未定) <i>Pholiota multicingulata & Hygrophorus flavoalbus</i> U	1	1	0	0
黄底红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus flavus</i>	1	2	0	0
短孢红菇 <i>Russula brevispora</i>	1	3	0	0
毒红菇、白肉灵芝(药用)和蓝黄红菇(食用) <i>Russula emetica, Ganoderma leucocontextum</i> M & <i>Russula cyanoxantha</i> E	1	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
变黄红菇 <i>Russula flavescens</i>	1	2	0	0
臭黄红菇和薰紫红菇近似种(未定) <i>Russula foetens</i> & <i>R. aff. lavandula</i> U	1	7	0	0
可爱红菇 <i>Russula grata</i>	1	6	0	0
日本红菇近似种 <i>Russula aff. japonica</i>	40	92	0	0
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	6	28	0	0
假日本红菇、显眼红菇、毒硬皮马勃、密褶红菇(食用)和蜡味红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. insignis</i> , <i>Scleroderma venenatum</i> , <i>Russula densifolia</i> E & <i>R. cerolens</i> U	1	2	0	0
假日本红菇和白棱红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> & <i>R. niveopicta</i> U	1	3	0	0
斑柄红菇、壳状红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、伊朗蘑菇(未定)、假格纹鹅膏(未定)、暗紫褐粉孢牛肝菌(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个鹅膏属未定种(未定)和一个松塔牛肝菌属未定种(未定) <i>Russula punctipes</i> , <i>R. crustosa</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Agaricus iranicus</i> U, <i>Amanita pseudofritillaria</i> U, <i>Tylopilus atroviolaceobrunneus</i> U, <i>Russula</i> sp. U, <i>Amanita</i> sp. U & <i>Strobilomyces</i> sp. U	1	2	0	0
大孢硬皮马勃 <i>Scleroderma bovista</i>	1	2	0	0
光硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i>	4	18	0	0
光硬皮马勃、奥尔类脐菇和肉桂色乳菇(食用) <i>Scleroderma cepa</i> , <i>Omphalotus olearius</i> & <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
光硬皮马勃和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Scleroderma cepa</i> & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	2	0	0
多个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> spp.	3	10	0	0
黄孔赭黄牛肝菌 <i>Suillus flaviporus</i>	1	3	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、毒粉褶蕈近似种、橙黄乳菇(食用)、青黄红菇(食用)、白条盖鹅膏(食用)、黄美乳菇(未定)、一个马鞍菌属未定种(未定)、紫鳞蘑菇(未定)和莎地红菇(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>Entoloma aff. sinuatum</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Russula olivacea</i> E, <i>Amanita chepangiana</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Helvella</i> sp. U, <i>Agaricus purpureosquameus</i> U & <i>Russula shawarensis</i> U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、拟褐黑口蘑(胃肠)、东方黄盖鹅膏(神经)、皱盖牛肝菌(食用)、紫萨氏丝膜菌(未定)、黄小蜜环菌(食用)、红汁乳菇(食用)、蓝黄红菇(食用)、变绿红菇复合群(食用)、栎圆头伞(食用)、近石榴丝膜菌(未定)、橙环乳菇(未定)、枣红乳菇(未定)、东方蜡伞(未定)、一个粉褶蕈属未定种(未定)和多个丝膜菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> E, G, <i>Tricholoma ustaloides</i> G, <i>Amanita orientigemmata</i> P, <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E, <i>Thaxterogaster purpurascens</i> U, <i>Armillaria cepistipes</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. virescens</i> complex E, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Cortinarius subbalaustinus</i> U, <i>Lactarius aurantiozonatus</i> U, <i>L. spadiceus</i> U, <i>Hygrophorus orientalis</i> U, <i>Entoloma</i> sp. U & <i>Cortinarius</i> spp. U	1	2	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、白牛肝菌(食用)、粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经)、荷叶离褶伞(食用)、黄白金耳复合群(食用)、卵孢小奥德蘑(食用)、暗褐脉柄牛肝菌(食用)、可食红孔牛肝菌(食用)、广叶绣球菌(食用)、皱环球盖菇(食用)和一个鸡油菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> E, G, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Naematelia aurantialba</i> complex E, <i>Oudemansiella raphanipes</i> E, <i>Phlebopus portentosus</i> E, <i>Rubroboletus esculentus</i> E, <i>Sparassis latifolia</i> E, <i>Stropharia rugosoannulata</i> E & <i>Cantharellus</i> sp. U	1	3	0	0
高地口蘑 <i>Tricholoma highlandense</i>	1	1	0	0
橄榄色口蘑 <i>Tricholoma olivaceum</i>	1	1	0	0
豹斑口蘑近似种 <i>Tricholoma aff. pardinum</i>	2	4	0	0
中华豹斑口蘑 <i>Tricholoma sinopardinum</i>	1	9	0	0
直立口蘑、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、大孢粉末牛肝菌、玫瑰红菇(食用)和绒白多汁乳菇近似种(未定) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Pulveroboletus macrosporus</i> , <i>Russula rosea</i> E & <i>Lactifluus aff. vellereus</i> U	1	9	0	0
多个口蘑属未定种 <i>Tricholoma</i> spp.	9	25	0	0
新苦粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus neofelleus</i>	1	2	0	0
紫褐粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus vinosobrunneus</i>	1	1	0	0
一个粉孢牛肝菌属未定种 <i>Tylopilus</i> sp.	1	1	0	0
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	80	197	0	0
环鳞鹅膏和锥鳞白鹅膏(胃肠、神经) <i>Amanita concentrica</i> & <i>A. virgineoides</i> G, P	1	1	0	0
环鳞鹅膏近似种 <i>Amanita aff. concentrica</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
小毒蝇鹅膏 <i>Amanita melleiceps</i>	1	5	0	0
东方黄盖鹅膏 <i>Amanita orientigemmata</i>	2	4	0	0
小豹斑鹅膏 <i>Amanita parvipantherina</i>	1	3	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、壳状红菇(食用)、美味红菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、木色鹅膏(未定)、假格纹鹅膏(未定)和中华多汁乳菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Russula crustosa</i> E, <i>R. delica</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita lignitincta</i> U, <i>A. pseudofritillaria</i> U & <i>Lactifluus sinensis</i> U	1	1	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、白牛肝菌(食用)、猪嘴菌(食用)、莽面菌(食用)和蒂氏蘑菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Russula zhuzuijun</i> E, <i>Tricholoma qiaomianjun</i> E & <i>Agaricus thiersii</i> U	1	1	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	4	18	0	0
泰国鹅膏、常见乳菇和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Lactarius trivialis</i> & <i>L. vividus</i> E	1	2	0	0
泰国鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Russula</i> sp. U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	3	0	0
杵柄鹅膏 <i>Amanita sinocitrina</i>	1	4	0	0
杵柄鹅膏、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita sinocitrina</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	11	29	0	0
球基鹅膏、小球丝盖伞(未定)和棒囊拟金钱菌(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Inocybe bulbinella</i> U & <i>Collybiopsis clavicystidiata</i> U	1	2	0	0
球基鹅膏、红汁乳菇(食用)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	1	0	0
球基鹅膏和近毛脚乳菇(胃肠) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Lactarius subhirtipes</i> G	1	3	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychnopyraxis</i> f. <i>subannulata</i>	6	20	0	0
残托鹅膏有环变型、格纹鹅膏和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sychnopyraxis</i> f. <i>subannulata</i> , <i>A. fritillaria</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	5	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoporus nigropurpureus</i>	9	18	0	0
黑紫变黑牛肝菌、暗顶蘑菇(胃肠)和黄汁乳菇(胃肠) <i>Anthracoporus nigropurpureus</i> , <i>Agaricus atrodiscus</i> G & <i>Lactarius chrysorrhoeus</i> G	1	3	0	0
黑紫变黑牛肝菌、紫褐粉孢牛肝菌、中华网柄牛肝菌(食用)和喜热松塔牛肝菌(未定) <i>Anthracoporus nigropurpureus</i> , <i>Tylopilus vinosobrunneus</i> G, <i>Retiboletus sinensis</i> E & <i>Strobilomyces calidus</i> U	1	3	0	0
黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
一个杯伞科未定种 <i>Clitocybaceae</i> sp.	1	2	0	0
靴状拟金钱菌 <i>Collybiopsis peronata</i>	1	1	0	0
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	7	12	0	0
变色龙裸伞和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Gymnopilus dilepis</i> & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	1	0	0
毒鹿花菌 <i>Gyromitra venenata</i>	1	2	0	0
阿地丝盖伞 <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
海南歧盖伞 <i>Inosperma hainanense</i>	1	11	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神精) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	2	2	0	0
变蓝斑褶菇 <i>Panaeolus cyanescens</i>	3	10	0	0
变蓝斑褶菇和双孢蘑菇(食用) <i>Panaeolus cyanescens</i> & <i>Agaricus bisporus</i> E	1	2	0	0
褐红斑褶菇 <i>Panaeolus subbalteatus</i>	1	2	0	0
沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i>	1	1	0	0
小赭裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i>	6	9	0	0
小赭裂盖伞和沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i> & <i>P. arenarium</i>	1	4	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	3	5	0	0
光过敏性皮炎型 Photosensitive dermatitis	1	3	0	0
叶状耳盘菌和一个木耳属未定种(食用) <i>Cordierites frondosus</i> & <i>Auricularia</i> sp. E	1	3	0	0
未定型 Unclassified	43	130	1	0.77%
拟草地蘑菇 <i>Agaricus pseudopratisis</i>	2	4	0	0
硬田头菇 <i>Agrocybe dura</i>	1	1	0	0
草鸡墩(食用)和一个鹅膏属未定种 <i>Amanita caojizong</i> E & <i>A.</i> sp.	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
高大鹅膏近似种(食用)、草鸡枞(食用)、血根草红菇近似种(食用)、玫瑰红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、云南硬皮马勃(食用)、六妹羊肚菌(食用、神精?)、棘托竹荪(食用)、荷叶离褶伞(食用)、蛹虫草(食用、药用)、粗柄大口蘑(食用、胃肠)和一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E, <i>A. caojizong</i> E, <i>Russula</i> aff. <i>sanguinaria</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Morchella sextelata</i> E, P?, <i>Phallus echinvolvatus</i> E, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Cordyceps militaris</i> E, M, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Amanita</i> sp.	1	2	0	0
一个杯伞科未定种 <i>Clitocybaceae</i> sp.	1	2	0	0
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia</i> sp.	1	2	1	50.00%
东方近裸拟金钱菌 <i>Collybiopsis orientisubnuda</i>	1	4	0	0
一个丝膜菌属未定种 <i>Cortinarius</i> sp.	1	2	0	0
一个粉褶蕈属未定种、桦乳菇和拟土黄红菇 <i>Entoloma</i> sp., <i>Lactarius betulinus</i> & <i>Russula decipiens</i>	1	8	0	0
一个棱孔菌属未定种 <i>Favolus</i> sp.	1	3	0	0
隐丝盖伞 <i>Inocybe latibulosa</i>	1	4	0	0
假蜡伞状多汁乳菇、贝氏齿菌(食用)和多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus pseudohygrophoroides</i> , <i>Hydnum berkeleyanum</i> E & <i>Lactifluus volemus</i> E	1	8	0	0
乳盖卷边香蘑 <i>Lepista cremeoinvoluta</i>	1	2	0	0
巴氏白鬼伞(食用?)、染足白鬼伞、一个拟鬼伞属未定种和阿地丝盖伞 <i>Leucocoprinus barssii</i> E?, <i>L. croceobasis</i> , <i>Coprinopsis</i> sp. & <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
红褐白环蘑、一个白环蘑属未定种和鲜艳乳菇(食用) <i>Leucoagaricus rubrobrunneus</i> , <i>L.</i> sp. & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
一个白环蘑属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp.	1	2	0	0
壳状红菇(食用)、一个鹅膏属未定种(食用)、锐棘秃马勃(未定)、尖褶红菇(未定)和一个圆头伞属未定种(食用) <i>Russula crustosa</i> E, <i>Amanita</i> sp. E, <i>Calvatia holothurioides</i> U, <i>Russula acrifolia</i> U & <i>Descolea</i> sp. U	1	4	0	0
拟土黄红菇和多个红菇属未定种 <i>Russula decipiens</i> & <i>R.</i> spp.	1	1	0	0
印度酱碟红菇、阔裂松塔牛肝菌和一个红菇属未定种 <i>Russula indocatillus</i> , <i>Strobilomyces latirimosus</i> & <i>Russula</i> sp.	1	2	0	0
淡褐盖红菇和蜡伞状多汁乳菇 <i>Russula succinea</i> & <i>Lactifluus hygrophoroides</i>	1	8	0	0
一个红菇属未定种和辐毛小鬼伞复合群 <i>Russula</i> sp. & <i>Coprinellus radians</i> complex	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 1. (续表)
Table 1. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
云南硬皮马勃(食用)、桔色乳菇(食用)、多个红菇属未定种、一个乳菇属未定种和一个乳牛肝菌属未定种 <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Lactarius aurantiacus</i> E, <i>Russula</i> spp., <i>Lactarius</i> sp. & <i>Suillus</i> sp.	1	1	0	0
一个异色牛肝菌属未定种和假巴卢粉孢牛肝菌(食用) <i>Sutorius</i> sp. & <i>Tylopilus pseudoballoui</i> E	1	1	0	0
大孢拟地花孔菌(食用?) <i>Albatrellopsis ellisii</i> E?	1	1	0	0
六妹羊肚菌(食用、神精?) <i>Morchella sextelata</i> E, P?	1	1	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
东方异瑚菌(食用) <i>Alloclavaria orientalis</i> E	1	1	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	1	1	0	0
蝉花(食用、药用) <i>Cordyceps chanhua</i> E, M	1	6	0	0
茶薪菇(食用) <i>Cyclocybe chaxingu</i> E	1	2	0	0
花脸金钱菌(食用) <i>Collybia sordida</i> E	1	1	0	0
长柄大环柄菇(食用) <i>Macrolepiota dolichaula</i> E	1	2	0	0
血红密孔菌复合群(药用) <i>Pycnoporus sanguineus</i> complex M	1	1	0	0
褐囊红菇(食用) <i>Russula brunneocystidiata</i> E	1	1	0	0
密褶红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>densifolia</i> E	1	1	0	0
美味红菇(食用) <i>Russula delica</i> E	1	7	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma yunnanense</i> E	1	1	0	0
干巴菌(食用) <i>Thelephora ganbajun</i> E	1	10	0	0
松口蘑(食用)、翘鳞肉齿菌(食用)和黄绿卷毛菇复合群(食用) <i>Tricholoma matsutake</i> E, <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Floccularia luteovirens</i> complex E	1	10	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	3	14	0	0

▼ **表 2.** 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中各症状类型的基本数据; 按死亡人数降序排序。
Table 2. Basic data of each symptom type in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, in descending order of Deaths.

症状类型 Symptom types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	330	901	91	10.10%
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	88	256	21	8.20%
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	117	286	6	2.10%
溶血型 Hemolysis	6	10	2	20.00%
胃肠炎型 Gastroenteritis	1482	3837	2	0.05%
“未定型” “Unclassified”	147	402	1	0.25%
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	363	1041	1	0.10%
光过敏性皮炎型 Photosensitive dermatitis	6	13	0	0

▼ **表 3.** 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中死亡案例的误食类型; 按死亡率降序排序; 2024 年新增的误食类型示以蓝色。误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用。

Table 3. Ingestion types with deaths in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, in descending order of Fatality; ingestion types newly emerged in 2024 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A. sp.</i> U	1	1	1	100.00%
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌(胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神精)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> G, <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%

... 待续 continued below

▼ 表 3. (续表)
Table 3. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神经)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp.</i> U, <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita sp.</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇(神经)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sp.</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus sp.</i> U & <i>Russula sp.</i> U	1	2	1	50.00%
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia sp.</i>	1	2	1	50.00%
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorozea</i>	15	28	9	32.14%
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita sp.</i>	1	4	1	25.00%
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma aff. areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	4	28	6	21.43%
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita aff. pallidorozea</i>	2	5	1	20.00%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	51	153	25	16.34%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	11	44	7	15.91%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita spp.</i>	11	30	4	13.33%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	36	99	12	12.12%
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	77	230	21	9.13%
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita aff. fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	66	159	10	6.29%
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	32	99	6	6.06%
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorozea</i>	13	27	1	3.70%

... 待续 continued below

▼ 表 3. (续表)
Table 3. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	17	59	1	1.69%

▼ 表 4. 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中出现死亡案例的误食类型; 按死亡人数降序排序; 2024 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 4. Ingestion types with deaths in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, in descending order of Deaths; ingestion types newly emerged in 2024 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	51	153	25	16.34%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	77	230	21	9.13%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	36	99	12	12.12%
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	66	159	10	6.29%
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	15	28	9	32.14%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	11	44	7	15.91%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	4	28	6	21.43%
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	32	99	6	6.06%
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌(胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神精)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> G, <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%

... 待续 continued below

▼ 表 4. (续表)

Table 4. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神经)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp. U</i> , <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma</i> aff. <i>areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A. sp. U</i>	1	1	1	100.00%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita</i> sp., <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇(神经)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita</i> sp., <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	1	50.00%
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>pallidorosea</i>	2	5	1	20.00%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	11	30	4	13.33%
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia</i> sp.	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> sp.	1	4	1	25.00%
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorosea</i>	13	27	1	3.70%
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	17	59	1	1.69%

▼ 表 5. 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中中毒人数达 20 及以上的误食类型; 按中毒人数降序排序。误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神经、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用。

Table 5. Ingestion types with ≥ 20 patients in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, in descending order of Patients. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the

abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	679	1374	0	0
日本红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex	150	425	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	88	266	0	0
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	77	230	21	9.13%
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	66	159	10	6.29%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	51	153	25	16.34%
日本红菇 <i>Russula japonica</i>	60	141	0	0
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	44	138	0	0
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	49	122	12	9.84%
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	49	107	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychonopyramis</i> f. <i>subannulata</i>	24	106	0	0
光硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i>	28	100	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	32	99	6	6.06%
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	31	73	0	0
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	17	73	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	21	71	1	1.41%
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniiiformis</i>	13	67	0	0
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	26	61	0	0
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i>	20	61	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma</i> spp.	19	57	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	16	53	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	15	53	0	0
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%

... 待续 continued below

▼ 表 5. (续表)
Table 5. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	9	49	0	0
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	12	45	7	15.56%
除独角龙弯颈霉(神经)、格纹鹅膏(神经)、黄环鹅膏、显鳞鹅膏、黄边鹅膏、花脸金钱菌(食用)、粗柄大口蘑(食用、胃肠)和云南硬皮马勃(食用)外的其他蘑菇 (Li et al. (2020) 报道) Other mushrooms excluding <i>Tolypocladium dujiaolongae</i> P, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>A. citrinoannulata</i> , <i>A. clarisquamosa</i> , <i>A. hamadae</i> , <i>Collybia sordida</i> E, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Scleroderma yunnanense</i> E (reported in Li et al. (2020))	12	46	0	0
一个类脐菇属未定种 <i>Omphalotus</i> sp.	4	44	0	0
日本红菇近似种 <i>Russula</i> aff. <i>japonica</i>	10	43	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoportus nigropurpureus</i>	19	39	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	16	37	0	0
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	17	36	0	0
小毒蝇鹅膏 <i>Amanita melleiceps</i>	9	33	0	0
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	11	30	4	13.33%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	5	29	6	20.69%
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	15	28	9	32.14%
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidorosea</i>	13	27	1	3.70%
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	7	26	0	0
多个口蘑属未定种 <i>Tricholoma</i> spp.	9	25	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	19	24	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	9	24	0	0
奥尔类脐菇 <i>Omphalotus olearius</i>	5	23	0	0
中华红孔牛肝菌和褐网柄牛肝菌(食用) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	23	0	0
恶嗅歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>virosum</i>	4	22	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 5. (续表)
Table 5. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i>	5	20	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	5	20	0	0
潮湿金钱菌、洁小菇、毒灰盖杯伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、多环鳞伞(胃肠)、栎裸脚伞(胃肠)、橙黄乳菇(胃肠)、梭孢环柄菇(未定)、乳白小囊皮伞(未定)、一个蜡蘑属未定种(未定)、蜜环菌(食用)和皱盖囊皮伞(食用) <i>Collybia humida</i> , <i>Mycena pura</i> , <i>Spodocybe venenata</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Pholiota multicingulata</i> G, <i>Gymnopus dryophilus</i> G, <i>Lactarius citrinus</i> G, <i>Lepiota magnispora</i> U, <i>Cystoderma lactea</i> U, <i>Laccaria</i> sp. U, <i>Armillaria mellea</i> E & <i>Cystoderma amianthinum</i> E	1	20	0	0

▼ 表 6. 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中不含目前作为毒菌记载的物种的误食类型; 按中毒人数降序排序; 2024 年新增的误食类型示以蓝色. 误食类型中若包含毒性类型与该误食类型的症状类型不合的分类群, 将脚注其毒性类型的缩写: 急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定; 可食用=食用、可药用=药用.

Table 6. Ingestion types without species currently recorded as poisonous in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, in descending order of Patients; ingestion types newly emerged in 2024 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type of this ingestion type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	9	24	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma yunnanense</i> E	7	17	0	0
干巴菌(食用) <i>Thelephora ganbajun</i> E	1	10	0	0
松口蘑(食用)、翘鳞肉齿菌(食用)和黄绿卷毛菇复合群(食用) <i>Tricholoma matsutake</i> E, <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Floccularia luteovirens</i> complex E	1	10	0	0
美味红菇(食用) <i>Russula delica</i> E	1	7	0	0
彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Butyriboletus yicibus</i> E	2	6	0	0
蝉花(食用、药用) <i>Cordyceps chanhua</i> E, M	1	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 6. (续表)
Table 6. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
壳状红菇(食用)和云南蜡蘑(食用) <i>Russula crustosa</i> E & <i>Laccaria yunnanensis</i> E	1	6	0	0
赭鳞蘑菇(食用) <i>Agaricus subrufescens</i> E	1	4	0	0
紫丁金钱菌(食用) <i>Collybia nuda</i> E	1	4	0	0
中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius sinensis</i> E	2	4	0	0
巨大侧耳(食用) <i>Pleurotus giganteus</i> E	1	4	0	0
彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Pisolithus arhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
绿桂红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
细绒盖牛肝菌(食用) <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	4	0	0
四孢蘑菇(食用) <i>Agaricus campestris</i> E	3	3	0	0
假高大鹅膏(食用) <i>Amanita pseudoprinceps</i> E	2	3	0	0
高卢蜜环菌(食用) <i>Armillaria gallica</i> E	1	3	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	1	3	0	0
雪白拟鬼伞(食用) <i>Coprinopsis nivea</i> E	1	3	0	0
毛头鬼伞(食用) <i>Coprinus comatus</i> E	2	3	0	0
泡状鳞伞(食用、药用) <i>Pholiota spumosa</i> E, M	1	3	0	0
白盖红菇(食用) <i>Russula leucocarpa</i> E	1	3	0	0
皱环球盖菇(食用) <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	3	3	0	0
花脸金钱菌(食用) <i>Collybia sordida</i> E	2	2	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
巴西蘑菇(食用) <i>Agaricus blazei</i> E	1	2	0	0
高大鹅膏近似种(食用) <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E	1	2	0	0
白牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
茶薪菇(食用) <i>Cyclocybe chaxingu</i> E	1	2	0	0
酒红蜡蘑(食用) <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 6. (续表)

Table 6. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
肉桂色乳菇(食用) <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
薄囊多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus tenuicystidiatus</i> E	1	2	0	0
长柄大环柄菇(食用) <i>Macrolepiota dolichaula</i> E	1	2	0	0
褐网柄牛肝菌(食用) <i>Retiboletus fuscus</i> E	1	2	0	0
密褶红菇(食用) <i>Russula densifolia</i> E	1	2	0	0
林地蘑菇近似种(食用) <i>Agaricus</i> aff. <i>arvensis</i> E	1	1	0	0
东方异瑚菌(食用) <i>Alloclavaria orientalis</i> E	1	1	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	1	1	0	0
杯形秃马勃复合群(食用、药用) <i>Calvatia cyathiformis</i> complex E, M	1	1	0	0
大秃马勃(食用、药用) <i>Calvatia gigantea</i> E, M	1	1	0	0
隐孔菌(药用) <i>Cryptoporus volvatus</i> M	1	1	0	0
网纹马勃复合群(食用、药用) <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M	1	1	0	0
虎皮韧伞(食用) <i>Lentinus tigrinus</i> E	1	1	0	0
糙皮侧耳(食用) <i>Pleurotus ostreatus</i> E	1	1	0	0
肺形侧耳(食用) <i>Pleurotus pulmonarius</i> E	1	1	0	0
血红密孔菌复合群(药用) <i>Pycnoporus sanguineus</i> complex M	1	1	0	0
褐囊红菇(食用) <i>Russula brunneocystidiata</i> E	1	1	0	0
密褶红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>densifolia</i> E	1	1	0	0
裂褶菌(食用、药用)、毛栓孔菌(药用)和乳白耙齿菌(药用) <i>Schizophyllum commune</i> E, M, <i>Trametes hirsuta</i> M & <i>Irpex lacteus</i> M	1	1	0	0
白柄蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E	1	1	0	0

▼ 表 7. 2019–2024 年中国蘑菇中毒事件中的所有误食类型概览；按具体案例的症状类型归类，每类下按分类群拉丁学名排序；2024 年新增的误食类型示以蓝色。误食类型中若包含毒性类型与症状类型不合的分类群，将脚注其毒性类型的缩写：急性肝损害型=肝损、急性肾损伤型=肾损、横纹肌溶解型=溶肌、溶血型=溶血、胃肠炎型=胃肠、神经精神型=神精、光过敏性皮炎型=光敏、未定型=未定；可食用=食用、可药用=药用。

Table 7. All ingestion types in mushroom poisoning incidents in China from 2019 to 2024, classified according to the symptom types in cases and ordered according to the

Latin scientific name of taxa; ingestion types newly emerged in 2024 are highlighted in blue. If an ingestion type contains taxa with toxicity type(s) not consistent with the symptom type, the abbreviation the toxicity type(s) of the taxa will be footnoted (Acute liver failure=ALF, Acute kidney injury=AKI, Rhabdomyolysis=R, Hemolysis=H, Gastroenteritis=G, Psycho-neurological Disorder=P, Photosensitive dermatitis=PD, Unclassified=U; Edible=E, Medicinal=M).

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
急性肝损害型 Acute Liver Failure	330	901	91	10.10%
致命鹅膏 <i>Amanita exitialis</i>	51	153	25	16.34%
致命鹅膏和拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita exitialis</i> & <i>A. fuligineoides</i>	1	4	0	0
致命鹅膏、臧氏鹅膏(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita exitialis</i> , <i>A. zangii</i> U & <i>A. sp. U</i>	1	1	1	100.00%
致命鹅膏近似种 <i>Amanita aff. exitialis</i>	2	6	0	0
灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i>	26	61	0	0
灰花纹鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. fritillaria</i> P	4	11	0	0
灰花纹鹅膏、格纹鹅膏(神经)和多个红菇属未定种(未定) <i>Amanita fuliginea</i> , <i>A. fritillaria</i> P & <i>Russula</i> spp. U	1	1	0	0
灰花纹鹅膏和拟卵盖鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. neoovoidea</i> AKI	1	2	0	0
灰花纹鹅膏和欧氏鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. oberwinklerana</i> AKI	2	7	0	0
灰花纹鹅膏和假褐云斑鹅膏(肾损) <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. pseudoporphyria</i> AKI	2	3	0	0
灰花纹鹅膏和黄盖鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> & <i>A. subjunquillea</i>	1	4	3	75.00%
灰花纹鹅膏近似种 <i>Amanita aff. fuliginea</i>	4	14	1	7.14%
灰花纹鹅膏或裂皮鹅膏 <i>Amanita fuliginea</i> or <i>A. rimosa</i>	4	14	1	7.14%
拟灰花纹鹅膏 <i>Amanita fuligineoides</i>	5	29	6	20.69%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)、异味鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神经)、一个鹅膏属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和致密红菇(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. kotohiraensis</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>A. sp. U</i> , <i>Russula</i> spp. U & <i>R. compacta</i> E	1	3	2	66.67%
拟灰花纹鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)和黄蜡鹅膏(食用) <i>Amanita fuligineoides</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>A. kitamagotake</i> E	1	2	0	0
软托鹅膏 <i>Amanita molliuscula</i>	7	19	2	10.53%
淡红鹅膏 <i>Amanita pallidrosea</i>	13	27	1	3.70%
淡红鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita pallidrosea</i> & <i>A. fritillaria</i> P	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
淡红鹅膏和杵柄鹅膏(神经) <i>Amanita pallidorosea</i> & <i>A. sinocitrina</i> P	1	1	0	0
淡红鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>pallidorosea</i>	2	5	1	20.00%
裂皮鹅膏 <i>Amanita rimosa</i>	12	45	7	15.56%
裂皮鹅膏和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> & <i>A. sp. U</i>	1	1	0	0
裂皮鹅膏和肉褐鳞环柄菇 <i>Amanita rimosa</i> & <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	1	4	0	0
裂皮鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Amanita rimosa</i> , <i>Russula sp. U</i> & <i>Agaricus sp. U</i>	1	1	0	0
近灰花纹鹅膏 <i>Amanita subfuliginea</i>	3	8	0	0
黄盖鹅膏 <i>Amanita subjunquillea</i>	21	71	1	1.41%
黄盖鹅膏和欧氏鹅膏(肾损) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>A. oberwinklerana</i> AKI	1	2	0	0
黄盖鹅膏、淡红鹅膏、欧氏鹅膏(肾损)、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、球基蘑菇(胃肠)、中华双环蘑菇(胃肠)、格纹鹅膏(神经)、北京蘑菇(未定)、一个兰茂牛肝菌属未定种(未定)、卷毛蘑菇(食用)和紫丁金钱菌(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>A. pallidorosea</i> , <i>A. oberwinklerana</i> AKI, <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Agaricus abruptibulbus</i> G, <i>A. sinoplacomycetes</i> G, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Agaricus beijingensis</i> U, <i>Lanmaoa sp. U</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & <i>Collybia nuda</i> E	1	5	0	0
黄盖鹅膏、密褶裸脚伞(胃肠)、中华灰褐纹口蘑(胃肠)、红褐鹅膏(神经)、多个红菇属未定种(未定)、泡状鳞伞(食用、药用)、西伯利亚乳牛肝菌(食用、胃肠)和威氏齿菌(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>Gymnopus densilamellatus</i> G, <i>Tricholoma sinoportentosum</i> G, <i>Amanita orsonii</i> P, <i>Russula spp. U</i> , <i>Pholiota spumosa</i> E, M, <i>Suillus sibiricus</i> E, G & <i>Hydnum vesterholtii</i> E	1	6	0	0
黄盖鹅膏、格纹鹅膏(神经)、乌村乳菇(胃肠)和卷毛蘑菇(食用) <i>Amanita subjunquillea</i> , <i>A. fritillaria</i> P, <i>Lactarius oomsisiensis</i> G & <i>Agaricus flocculosipes</i> E	1	2	0	0
黄盖鹅膏和奶油色乳菇(未定) <i>Amanita subjunquillea</i> & <i>Lactarius cremicolor</i> U	1	4	0	0
假淡红鹅膏 <i>Amanita subpallidorosea</i>	15	28	9	32.14%
假淡红鹅膏、橙黄鹅膏(神经)、铜绿球盖菇(胃肠)、假紫红蘑菇(未定)和一个环柄菇属未定种(未定) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. citrina</i> P, <i>Stropharia aeruginosa</i> G, <i>Agaricus parasubrutilescens</i> U & <i>Lepiota sp. U</i>	1	2	0	0
假淡红鹅膏和小豹斑鹅膏(神经) <i>Amanita subpallidorosea</i> & <i>A. parvipantherina</i> P	1	3	0	0
假淡红鹅膏、白绒多汁乳菇(胃肠)和橙黄鹅膏(神经) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>Lactifluus puberulus</i> G & <i>Amanita citrina</i> P	1	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
假淡红鹅膏、近灰花纹鹅膏、黑毛小塔氏菌(胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神经)、肺形侧耳(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita subpallidorosea</i> , <i>A. subfuliginea</i> , <i>Tapinella atrotomentosa</i> G, <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Pleurotus pulmonarius</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	2	100.00%
一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> sp.	1	4	1	25.00%
一个鹅膏属未定种、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、红汁乳菇(食用)和血红菇(食用) <i>Amanita</i> sp., <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Russula sanguinea</i> E	1	2	1	50.00%
一个鹅膏属未定种、黄盖堪多脆柄菇复合群(神经)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita</i> sp., <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	1	50.00%
多个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> spp.	11	30	4	13.33%
条盖盔孢伞 <i>Galerina sulciceps</i>	49	122	12	9.84%
条盖盔孢伞和小孢鳞伞(食用、胃肠) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Pholiota microspora</i> E, G	1	1	0	0
条盖盔孢伞和一个裸伞属未定种(未定) <i>Galerina sulciceps</i> & <i>Gymnopilus microspora</i> U	1	2	0	0
多个盔孢伞属未定种 <i>Galerina</i> spp.	2	19	0	0
肉褐鳞环柄菇 <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	66	159	10	6.29%
肉褐鳞环柄菇和栎裸脚伞(胃肠) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> & <i>Gymnopus dryophilus</i> G	1	1	0	0
肉褐鳞环柄菇、巴氏白鬼伞(食用?)和硬田头菇(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Leucocoprinus barssii</i> E? & <i>Agrocybe dura</i> U	1	2	0	0
肉褐鳞环柄菇、沙地裂盖伞(神经)、高贵丝盖伞(未定)和淡色丝盖伞(未定) <i>Lepiota brunneoincarnata</i> , <i>Pseudosperma arenarium</i> P, <i>Inocybe nobilis</i> U & <i>I. pallida</i> U	1	1	0	0
急性肾损伤型 Acute Kidney Injury	117	286	6	2.10%
赤脚鹅膏 <i>Amanita gymnopus</i>	3	4	0	0
异味鹅膏 <i>Amanita kotohiraensis</i>	1	2	0	0
拟卵盖鹅膏 <i>Amanita neoovoidea</i>	9	12	0	0
欧氏鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i>	49	107	0	0
欧氏鹅膏和假褐云斑鹅膏 <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. pseudoporphyria</i>	3	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
欧氏鹅膏、格纹鹅膏(神经)、香亚环乳菇(胃肠)和黄丛毛蘑菇(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. fritillaria</i> P, <i>Lactarius subzonarius</i> G & <i>Agaricus luteofibrillosus</i> U	1	2	0	0
欧氏鹅膏和假球基鹅膏近似种(神经) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. aff. ibotengutake</i> P	1	1	0	0
欧氏鹅膏和球基鹅膏(神经) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>A. subglobosa</i> P	1	2	0	0
欧氏鹅膏、球基鹅膏(神经)、相似裸脚伞(胃肠)、中华干蘑(食用)、黄美乳菇(未定)、淡黄蘑菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. subglobosa</i> P, <i>Gymnopus similis</i> G, <i>Xerula sinopudens</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Russula</i> sp. U & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
欧氏鹅膏、高大鹅膏近似种(食用)、一个蘑菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita oberwinklerana</i> , <i>A. aff. princeps</i> E, <i>Agaricus</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	3	0	0
欧氏鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	2	0	0
欧氏鹅膏和青黄红菇近似种(食用) <i>Amanita oberwinklerana</i> & <i>Russula aff. olivacea</i> E	1	2	0	0
欧氏鹅膏近似种 <i>Amanita aff. oberwinklerana</i>	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏 <i>Amanita pseudoporphyria</i>	32	99	6	6.06%
假褐云斑鹅膏和日本红菇复合群(胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Russula japonica</i> complex G	2	6	0	0
假褐云斑鹅膏和格纹鹅膏(神经) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>A. fritillaria</i> P	1	4	0	0
假褐云斑鹅膏、杵柄鹅膏(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、黄褐鹅膏(食用)、鲜艳乳菇(食用)、一个鸡油菌属未定种(食用)、多个鹅膏属未定种(未定)、一个小皮伞属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> , <i>A. sinocitrina</i> P, <i>A. sinensis</i> E, <i>A. ochracea</i> E, <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Cantharellus</i> sp. E, <i>Amanita</i> spp. U, <i>Marasmius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	1	0	0
假褐云斑鹅膏和变黄红菇(胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Russula flavescens</i> G	1	5	0	0
假褐云斑鹅膏和黄白乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Suillus placidus</i> E, G	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Amanita pseudoporphyria</i> & <i>Tylophilus</i> sp. U	1	3	0	0
假褐云斑鹅膏近似种 <i>Amanita aff. pseudoporphyria</i>	5	12	0	0
横纹肌溶解型 Rhabdomyolysis	88	256	21	8.20%
亚稀褶红菇 <i>Russula subnigricans</i>	77	230	21	9.13%

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
亚稀褶红菇和淡红鹅膏(肝损) <i>Russula subnigricans</i> & <i>Amanita pallidorozea</i> ALF	1	1	0	0
亚稀褶红菇、毒蝇歧盖伞(神经)、一个红菇属未定种(未定)和一个枝瑚菌属未定种(未定) <i>Russula subnigricans</i> , <i>Inosperma muscarium</i> P, <i>Russula</i> sp. U & <i>Ramaria</i> sp. U	1	3	0	0
亚稀褶红菇和日本红菇复合群(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. japonica</i> complex G	1	4	0	0
亚稀褶红菇、日本红菇(胃肠)和斑柄红菇(胃肠) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. japonica</i> G & <i>R. punctipes</i> G	1	2	0	0
亚稀褶红菇和棱柱孢粉褶蕈(未定) <i>Russula subnigricans</i> & <i>Entoloma prismaticum</i> U	1	2	0	0
亚稀褶红菇和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R.</i> sp. U	1	1	0	0
亚稀褶红菇、一个红菇属未定种(未定)、中华多汁乳菇(未定)、假致密红菇(食用)、红边绿红菇(食用)和细绒盖牛肝菌(食用) <i>Russula subnigricans</i> , <i>R.</i> sp. U, <i>Lactifluus sinensis</i> U, <i>Russula pseudocompacta</i> E, <i>R. viridirubrolimbata</i> E & <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	2	0	0
亚稀褶红菇和烟色红菇(食用) <i>Russula subnigricans</i> & <i>R. adusta</i> E	2	3	0	0
亚稀褶红菇、密褶红菇和烟色红菇近似种 <i>Russula subnigricans</i> , <i>R. densifolia</i> E & <i>R. aff. nigricans</i> E	1	7	0	0
油口蘑和一个口蘑属未定种(未定) <i>Tricholoma equestre</i> & <i>T.</i> sp. U	1	1	0	0
溶血型 Hemolysis	6	10	2	20.00%
卷边桩菇 <i>Paxillus involutus</i>	5	5	2	40.00%
暗孢桩菇、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、铜绿红菇(食用)、一个疣柄牛肝菌属未定种(食用)和仙女木红菇(未定) <i>Paxillus obscurisporus</i> , <i>Suillus luteus</i> E, G, <i>Russula aeruginea</i> E, <i>Leccinum</i> sp. E & <i>Russula dryadicola</i> U	1	5	0	0
胃肠炎型 Gastroenteritis	1482	3837	2	0.05%
暗顶蘑菇 <i>Agaricus atrodiscus</i>	1	6	0	0
布莱萨蘑菇和草地隔马勃(食用) <i>Agaricus bresadolanus</i> & <i>Vascellum pratense</i> E	1	2	0	0
西藏蘑菇 <i>Agaricus tibetensis</i>	1	5	0	0
黄斑蘑菇 <i>Agaricus xanthodermus</i>	2	3	0	0
除赭鳞蘑菇(食用)和林地蘑菇近似种(食用)外的多个蘑菇属未定种 (Li <i>et al.</i> (2020) 报道) <i>Agaricus</i> spp. except <i>A. subrufescens</i> E & <i>A. aff. arvensis</i> E (reported in Li <i>et al.</i> (2020))	4	10	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
一个蘑菇属未定种 <i>Agaricus</i> sp.	1	2	0	0
奇丝地花孔菌 <i>Polypus dispansus</i>	1	1	0	0
大果薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i>	7	26	0	0
大果薄瓢牛肝菌和假美柄薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia major</i> & <i>B. pseudocalopus</i>	1	7	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌 <i>Baorangia pseudocalopus</i>	4	10	0	0
假美柄薄瓢牛肝菌近似种、变绿多汁乳菇、红基红菇、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、新苦粉孢牛肝菌、黑紫变黑牛肝菌(神经)、中华鹅膏(食用、胃肠)、玫瑰红菇(食用)、火炭菌(食用)、蓝黑粉褶蕈近似种(未定)和粘果乳菇(未定) <i>Baorangia</i> aff. <i>pseudocalopus</i> , <i>Lactifluus glaucescens</i> , <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Tylophilus neofelleus</i> , <i>Anthracoporus nigropurpureus</i> P, <i>Amanita sinensis</i> E, G, <i>Russula rosea</i> E, <i>R. huotanjun</i> E, <i>Entoloma</i> aff. <i>cyanonigrum</i> U & <i>Lactarius gloeocarpus</i> U	1	2	0	0
一个薄瓢牛肝菌属未定种 <i>Baorangia</i> sp.	1	5	0	0
木生条孢牛肝菌近似种 <i>Boletellus</i> aff. <i>emodensis</i>	1	1	0	0
隐纹条孢牛肝菌 <i>Boletellus indistinctus</i>	3	14	0	0
绿盖裘氏牛肝菌和铅紫异色牛肝菌 <i>Chiuia virens</i> & <i>Sutorius eximius</i>	1	1	0	0
德氏青褶伞和“橙黄硬皮马勃” <i>Chlorophyllum demangei</i> & “ <i>Scleroderma aurantiacum</i> ”	1	2	0	0
德氏青褶伞和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Chlorophyllum demangei</i> & <i>Entoloma</i> sp. U	1	7	0	0
球盖青褶伞 <i>Chlorophyllum globosum</i>	15	53	0	0
球盖青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i>	20	61	0	0
球盖青褶伞近似种、黄斑蘑菇、变色龙裸伞(神经)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>globosum</i> , <i>Agaricus xanthodermus</i> , <i>Gymnopilus dilepis</i> P & <i>Marasmius</i> sp. U	1	2	0	0
变红青褶伞 <i>Chlorophyllum hortense</i>	17	36	0	0
变红青褶伞和一个杯伞属未定种(神经) <i>Chlorophyllum hortense</i> & <i>Clitocybe</i> sp. P	1	1	0	0
大青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i>	679	1374	0	0
大青褶伞和变红青褶伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>C. hortense</i>	3	9	0	0
大青褶伞和近江粉褶蕈 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Entoloma omiense</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
大青褶伞和大盖小皮伞 <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Marasmius maximus</i>	1	1	0	0
大青褶伞和毛头鬼伞(食用、胃肠) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Coprinus comatus</i> E, G	1	1	0	0
大青褶伞和古尼掘氏霉(药用) <i>Chlorophyllum molybdites</i> & <i>Drechmeria gunnii</i> M	1	3	0	0
大青褶伞近似种 <i>Chlorophyllum</i> aff. <i>molybdites</i>	1	1	0	0
多个青褶伞属未定种 <i>Chlorophyllum</i> spp.	3	9	0	0
无味拟金钱菌、大孢斑褶菇(神精)、一个蘑菇属未定种(未定)、白网球菌(未定)和燃灯环柄菇(未定) <i>Collybiopsis indocta</i> , <i>Panaeolus papilionaceus</i> P, <i>Agaricus</i> sp. U, <i>lleodictyon gracile</i> U & <i>Candelolepiota sinica</i> U	1	4	0	0
晶粒小鬼伞 <i>Coprinellus micaceus</i>	2	2	0	0
晶粒小鬼伞和双孢斑褶菇(神精) <i>Coprinellus micaceus</i> & <i>Panaeolus bisporus</i> P	1	3	0	0
艾地拟鬼伞 <i>Coprinopsis aesontiensis</i>	1	6	0	0
墨汁拟鬼伞 <i>Coprinopsis atramentaria</i>	4	5	0	0
斯氏拟鬼伞 <i>Coprinopsis strossmayeri</i>	1	2	0	0
毛头鬼伞 <i>Coprinus comatus</i>	2	4	0	0
丛生粉褶蕈 <i>Entoloma caespitosum</i>	5	14	0	0
近毒粉褶蕈近似种、显眼红菇、亮盖灵芝(药用)、栎圆头伞(食用)、糙孢滑锈伞(未定)、一个口蘑属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsINUatum</i> , <i>Russula insignis</i> , <i>Ganoderma lucidum</i> M, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Hebeloma asperosporum</i> U, <i>Tricholoma</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈 <i>Entoloma omiense</i>	88	266	0	0
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & A. sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、卷毛蘑菇(食用)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Agaricus flocculosipes</i> E & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和中华鹅膏(食用、胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita sinensis</i> E, G	1	7	0	0
近江粉褶蕈和杵柄鹅膏(神精) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita sinocitrina</i> P	1	7	0	0
近江粉褶蕈、杵柄鹅膏(神精)、褐环乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、网纹马勃复合群(食用、药用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>Suillus luteus</i> E, G, S. <i>pinetorum</i> E, G, <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M & <i>Lactarius vividus</i> E	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Amanita</i> sp. U	1	4	0	0
近江粉褶蕈、一个鹅膏属未定种(未定)、宽褶黑乳菇近似种(食用)、壳状红菇(食用)和绿桂乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Amanita</i> sp. U, <i>Lactarius</i> aff. <i>gerardii</i> E, <i>Russula crustosa</i> E & <i>R. viridicinnamomea</i> E	1	6	0	0
近江粉褶蕈、黄盖堪多脆柄菇复合群(神精)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex P & <i>Entoloma</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈、棒囊拟金钱菌(未定)和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>E.</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈、一个粉褶蕈属未定种(未定)、头状秃马勃(食用、药用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>E.</i> sp. U, <i>Calvatia craniiformis</i> E, M & <i>Lactarius vividus</i> E	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个裸伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	6	0	0
近江粉褶蕈、一个裸伞属未定种(神精)、暗盖淡鳞鹅膏(神精)、巴卢粉孢牛肝菌(食用)、近裸拟金钱菌(未定)、环皱血芝(药用)、棒囊拟金钱菌(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Gymnopilus</i> sp. P, <i>Amanita sepiacea</i> P, <i>Tylopilus balloui</i> E, <i>Collybiopsis subnuda</i> U, <i>Sanguinoderma rugosum</i> M, <i>Collybiopsis clavicytidiata</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、橙黄乳菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、黄边鹅膏(未定)和圈托鹅膏(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita hamadae</i> U & <i>A. ceciliae</i> U	1	3	0	0
近江粉褶蕈、鲜艳乳菇(食用)、淡黄蘑菇(未定)、一个球盖菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Agaricus luteopallidus</i> U, <i>Stropharia</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
近江粉褶蕈、红盖白环蘑(未定)和大盖小皮伞 <i>Entoloma omiense</i> , <i>Leucoagaricus rubrotinctus</i> U & <i>Marasmius maximus</i>	1	10	0	0
近江粉褶蕈和大盖小皮伞 <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius maximus</i>	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个小皮伞属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Marasmius</i> sp. U	1	1	0	0
近江粉褶蕈和一个小蘑菇属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Micropsalliota</i> sp. U	1	3	0	0
近江粉褶蕈和一个小奥德蘑属未定种(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Oudemansiella</i> sp. E	1	10	0	0
近江粉褶蕈、白豆马勃复合群(食用、药用)、褐网柄牛肝菌(食用)和鲜艳乳菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Pisolithus albus</i> complex E, M, <i>Retiboletus fuscus</i> E & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近江粉褶蕈和绿桂红菇(食用) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Russula viridicinnamomea</i> E	1	2	0	0
近江粉褶蕈、云南硬皮马勃(食用)和一个粉褶蕈属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> , <i>Scleroderma yunnanense</i> E & <i>Entoloma</i> sp. U	1	4	0	0
近江粉褶蕈和黄白乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Suillus placidus</i> E, G	1	4	0	0
近江粉褶蕈和一个粉孢牛肝菌属未定种(未定) <i>Entoloma omiense</i> & <i>Tylophilus</i> sp. U	1	3	0	0
方孢粉褶蕈 <i>Entoloma quadratum</i>	1	2	0	0
褐盖粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>rhodopolium</i>	1	5	0	0
毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i>	5	20	0	0
直柄粉褶蕈 <i>Entoloma strictius</i>	1	2	0	0
直柄粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>strictius</i>	1	3	0	0
近毒粉褶蕈近似种 <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i>	1	4	0	0
近毒粉褶蕈近似种和栎圆头伞(食用) <i>Entoloma</i> aff. <i>subsinuatum</i> & <i>Descolea quercina</i> E	1	9	0	0
一个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma</i> sp.	1	3	0	0
一个粉褶蕈属未定种、假羚色红菇近似种(未定)和细绒盖牛肝菌(食用) <i>Entoloma</i> sp., <i>Russula</i> aff. <i>pseudobubalina</i> U & <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	2	0	0
多个粉褶蕈属未定种 <i>Entoloma</i> spp.	19	57	0	0
桫生火菇 <i>Flammula alnicola</i>	1	2	0	0
中华格氏蘑 <i>Gerhardtia sinensis</i>	6	19	0	0
密褶裸脚伞 <i>Gymnopus densilamellatus</i>	9	49	0	0
密褶裸脚伞、栎裸脚伞和毡绒毛缘菇(未定) <i>Gymnopus densilamellatus</i> , <i>G. dryophilus</i> & <i>Ripartites tricholoma</i> U	1	2	0	0
密褶裸脚伞和椭圆漏斗伞(未定) <i>Gymnopus densilamellatus</i> & <i>Infundibulicybe ellipsospora</i> U	1	2	0	0
密褶裸脚伞近似种 <i>Gymnopus</i> aff. <i>densilamellatus</i>	2	5	0	0
栎裸脚伞 <i>Gymnopus dryophilus</i>	2	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
栎裸脚伞、密褶裸脚伞、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、红蜡蘑(食用)、碱紫漏斗伞(食用)、紫柄红菇(食用)、蜡味红菇(未定)和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Gymnopus dryophilus</i> , <i>G. densilamellatus</i> , <i>Suillus pinetorum</i> E, <i>G. Laccaria laccata</i> E, <i>Infundibulicybe alkaliviolascens</i> E, <i>Russula violeipes</i> E, <i>R. cerolens</i> U & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	3	0	0
臭裸脚伞 <i>Gymnopus dysodes</i>	1	3	0	0
莫氏“裸脚伞” <i>Gymnopus moseri</i> (<i>Ligymnopus moseri</i> Nom. inval.)	1	3	0	0
相似裸脚伞 <i>Gymnopus similis</i>	2	3	0	0
一个裸脚伞属未定种和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Gymnopus</i> sp. & <i>Agaricus</i> sp. U	1	2	0	0
一个裸脚伞属未定种和一个红菇属未定种(未定) <i>Gymnopus</i> sp. & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
多个裸脚伞属未定种 <i>Gymnopus</i> spp.	2	2	0	0
长柄网孢牛肝菌 <i>Heimioporus gaojiaocong</i>	4	10	0	0
日本网孢牛肝菌 <i>Heimioporus japonicus</i>	4	12	0	0
裂盖湿伞 <i>Hygrocybe rimosa</i>	1	2	0	0
簇生垂幕菇复合群 <i>Hypholoma fasciculare</i> complex	5	12	0	0
暗棕乳菇 <i>Lactarius atrobrunneus</i>	1	1	0	0
毛脚乳菇 <i>Lactarius hirtipes</i>	4	8	0	0
蜡蘑状乳菇 <i>Lactarius laccarioides</i>	3	14	0	0
紫色乳菇 <i>Lactarius purpureus</i>	1	1	0	0
红棕乳菇 <i>Lactarius rubrobrunneus</i>	1	1	0	0
红皱乳菇 <i>Lactarius rubrocorrugatus</i>	3	8	0	0
近大西洋乳菇或近毛脚乳菇 <i>Lactarius subatlanticus</i> or <i>L. subhirtipes</i>	1	1	0	0
近毛脚乳菇 <i>Lactarius subhirtipes</i>	3	9	0	0
香亚环乳菇、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、青黄红菇近似种(食用)、一个乳菇属未定种(未定)和一个红菇属未定种(未定) <i>Lactarius subzonarius</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, <i>G. Russula</i> aff. <i>olivacea</i> E, <i>Lactarius</i> sp. U & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
常见乳菇、中华灰褐纹口蘑、有毒新牛肝菌、四川疣钉菇、假淡紫蜡伞(食用)、希氏枝瑚菌(未定)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Lactarius trivialis</i> , <i>Tricholoma sinoportentosum</i> , <i>Neoboletus venenatus</i> , <i>Turbinellus szechwanensis</i> , <i>Hygrophorus pseudopurpurascens</i> E, <i>Ramaria schildii</i> U & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	5	0	0
毛头乳菇和杯伞状大金钱菌 <i>Lactarius torminosus</i> & <i>Megacollybia clitocyboidea</i>	1	4	0	0
多个乳菇属未定种 <i>Lactarius</i> spp.	2	4	0	0
贝氏多汁乳菇 <i>Lactifluus bertillonii</i>	1	1	0	0
迷惑多汁乳菇、长绒多汁乳菇、辣味多汁乳菇近似种和柔毛多汁乳菇 <i>Lactifluus deceptivus</i> , <i>L. pilosus</i> , <i>L. aff. piperatus</i> & <i>L. puberulus</i>	1	2	0	0
变绿多汁乳菇 <i>Lactifluus</i> aff. <i>glaucescens</i>	1	3	0	0
辣味多汁乳菇(食用、胃肠) <i>Lactifluus piperatus</i> E, G	1	5	0	0
假黄柄多汁乳菇 <i>Lactifluus pseudoluteopus</i>	3	9	0	0
假黄柄多汁乳菇、斑柄红菇和污褐乳菇(未定) <i>Lactifluus pseudoluteopus</i> , <i>Russula punctipes</i> & <i>Lactarius sordidus</i> U	1	2	0	0
绒白多汁乳菇 <i>Lactifluus vellereus</i>	1	7	0	0
一个兰茂牛肝菌属未定种 <i>Lanmaoa</i> sp.	1	2	0	0
石灰白鬼伞(食用?) <i>Leucocoprinus cretaceus</i> E?	1	1	0	0
粗柄白鬼伞 <i>Leucocoprinus cepistipes</i>	1	1	0	0
粗柄白鬼伞和石灰白鬼伞(食用?) <i>Leucocoprinus cepistipes</i> & <i>L. cretaceus</i> E?	1	2	0	0
粉褶白鬼伞 <i>Leucocoprinus leucothites</i>	2	6	0	0
一个白鬼伞属未定种 <i>Leucocoprinus</i> sp.	1	2	0	0
丁香紫白环蘑复合群 <i>Leucoagaricus purpureolilacinus</i> complex	1	1	0	0
大盖小皮伞 <i>Marasmius maximus</i>	1	2	0	0
一个小皮伞属未定种 <i>Marasmius</i> sp.	1	1	0	0
灰棕钐囊蘑 <i>Melanoleuca griseobrunnea</i>	1	2	0	0
矮钐囊蘑 <i>Melanoleuca humilis</i>	1	2	0	0
糠鳞小蘑菇 <i>Microsalliota furfuracea</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
黄孔新牛肝菌 <i>Neoboletus flavidus</i>	2	2	0	0
黄孔新牛肝菌和大孢拟地花孔菌(食用?) <i>Neoboletus flavidus</i> & <i>Albatrellopsis ellisii</i> E?	1	2	0	0
有毒新牛肝菌 <i>Neoboletus venenatus</i>	16	53	0	0
有毒新牛肝菌、假美柄薄瓢牛肝菌、一个新牛肝菌属未定种(未定)和撒尼黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> , <i>Baorangia pseudocalopus</i> , <i>Neoboletus</i> sp. U & <i>Butyriboletus sanicibus</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和食用牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Boletus shiyong</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Butyriboletus yicibus</i> E	1	2	0	0
有毒新牛肝菌和紫丁金钱菌(食用) <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Collybia nuda</i> E	1	6	0	0
有毒新牛肝菌和大孢硬皮马勃 <i>Neoboletus venenatus</i> & <i>Scleroderma bovista</i>	1	2	0	0
南比新假革耳近似种 <i>Neonothopanus</i> aff. <i>nambi</i>	2	4	0	0
棕褶类脐菇 <i>Omphalotus guepiniiformis</i>	13	67	0	0
棕褶类脐菇和高大环柄菇复合群(食用) <i>Omphalotus guepiniiformis</i> & <i>Macrolepiota procea</i> complex E	1	8	0	0
奥尔类脐菇 <i>Omphalotus olearius</i>	5	23	0	0
云南类脐菇 <i>Omphalotus yunnanensis</i>	3	10	0	0
一个类脐菇属未定种 <i>Omphalotus</i> sp.	4	44	0	0
黏皮鳞伞 <i>Pholiota lubrica</i>	1	3	0	0
多环鳞伞 <i>Pholiota multicingulata</i>	3	13	0	0
多环鳞伞和黄白蜡伞(未定) <i>Pholiota multicingulata</i> & <i>Hygrophorus flavaolbus</i> U	1	1	0	0
近红粉末牛肝菌、斑柄红菇、绿盖裘氏牛肝菌和松林乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Pulveroboletus subrufus</i> , <i>Russula punctipes</i> , <i>Chiuia virens</i> & <i>Suillus pinetorum</i> E, G	1	2	0	0
近红粉末牛肝菌、假黄柄多汁乳菇近似种、近粉霜多汁乳菇(食用)、多汁乳菇(食用)、巨大侧耳(食用)和壳状红菇(食用) <i>Pulveroboletus subrufus</i> , <i>Lactifluus</i> aff. <i>pseudoluteopus</i> U, <i>L. subpruinosis</i> E, <i>L. volemus</i> E, <i>Pleurotus giganteus</i> E & <i>Russula crustosa</i> E	1	1	0	0
纤细枝瑚菌 <i>Ramaria gracilis</i>	1	1	0	0
黄底红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus flavus</i>	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
宽孢红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus latisporus</i>	2	10	0	0
中华红孔牛肝菌 <i>Rubroboletus sinicus</i>	1	2	0	0
中华红孔牛肝菌和密鳞新牛肝菌近似种(未定) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Neoboletus</i> aff. <i>multipunctatus</i> U	1	4	0	0
中华红孔牛肝菌和褐网柄牛肝菌(食用) <i>Rubroboletus sinicus</i> & <i>Retiboletus fuscus</i> E	2	23	0	0
短孢红菇 <i>Russula brevispora</i>	2	4	0	0
短孢红菇、臭黄红菇、斑柄红菇、假褐云斑鹅膏(肾损)、红褶多汁乳菇(未定)、凋萎状多汁乳菇(未定)、金绿红菇(未定)、复囊多汁乳菇近似种(食用)、华热带多汁乳菇近似种(食用)、翘鳞韧伞(食用)、鳞盖红菇(食用)和菱红菇(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>R. foetens</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>Amanita pseudoporphyria</i> AKI, <i>Lactifluus roseophyllus</i> U, <i>L. vitellinus</i> U, <i>Russula aureoviridis</i> U, <i>Lactifluus</i> aff. <i>ambicystidiatus</i> E, <i>L. aff. tropicosinicus</i> E, <i>Lentinus squarrosulus</i> E, <i>Russula lepida</i> E & <i>R. vesca</i> E	1	2	0	0
短孢红菇、斑柄红菇、红基红菇、新苦粉孢牛肝菌、隐纹条孢牛肝菌、暗缘乳菇、假褐云斑鹅膏(肾损)、格纹鹅膏(神经)、长囊体圆孔牛肝菌(未定)、金绿红菇(未定)、紫疣红菇(未定)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、壳状红菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、近粉霜多汁乳菇(食用)、巨大侧耳(食用)、致密红菇(食用)、假巴卢粉孢牛肝菌(食用)和亚绒盖牛肝菌(食用) <i>Russula brevispora</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>R. rufobasalis</i> , <i>Tylopilus neofelleus</i> , <i>Boletellus indistinctus</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> , <i>Amanita pseudoporphyria</i> AKI, <i>A. fritillaria</i> P, <i>Gyroporus longicystidiatus</i> U, <i>Russula aureoviridis</i> U, <i>R. purpureoverrucosa</i> U, <i>Suillus pinetorum</i> E, <i>G. Russula crustosa</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Lactifluus subpruinus</i> E, <i>Pleurotus giganteus</i> E, <i>Russula compacta</i> E, <i>Tylopilus pseudoballoui</i> E & <i>Xerocomus subtomentosus</i> E	1	2	0	0
毒红菇、白肉灵芝(药用)和蓝黄红菇(食用) <i>Russula emetica</i> , <i>Ganoderma leucocontextum</i> M & <i>Russula cyanoxantha</i> E	1	3	0	0
毒红菇近似种 <i>Russula</i> aff. <i>emetica</i>	1	3	0	0
变黄红菇 <i>Russula flavescens</i>	2	5	0	0
变黄红菇和相似鹅膏近似种(未定) <i>Russula flavescens</i> & <i>Amanita</i> aff. <i>similis</i> U	1	1	0	0
臭黄红菇 <i>Russula foetens</i>	4	9	0	0
臭黄红菇和薰紫红菇近似种(未定) <i>Russula foetens</i> & <i>R. aff. lavandula</i> U	1	7	0	0
可爱红菇 <i>Russula grata</i>	2	8	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
可爱红菇、近臭黄红菇近似种、变绿多汁乳菇近似种、 香红菇(未定)、假恰人色红菇(未定)、萨氏红菇(未定)、波状 粉褶蕈近似种(未定)、蓝黄红菇(食用)、菱红菇(食用)和变绿 红菇复合群(食用) <i>Russula grata</i> , <i>R. aff. subfoetens</i> , <i>Lactifluus aff. gaucescens</i> , <i>Russula</i> <i>fragrantissima</i> U, <i>R. pseudoamoenicolor</i> U, <i>R. sarnarii</i> U, <i>Entoloma</i> <i>aff. undatum</i> U, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. vesca</i> E & <i>R. virescens</i> complex E	1	3	0	0
脏红菇和角孢粉褶蕈近似种 <i>Russula illota</i> & <i>Entoloma aff. abortivum</i>	1	2	0	0
日本红菇 <i>Russula japonica</i>	60	141	0	0
日本红菇复合群 <i>Russula japonica</i> complex	150	425	0	0
日本红菇复合群和暗盖淡鳞鹅膏 <i>Russula japonica</i> complex & <i>Amanita sepiacea</i>	1	3	0	0
日本红菇复合群和近江粉褶蕈 <i>Russula japonica</i> complex & <i>Entoloma omiense</i>	1	1	0	0
日本红菇复合群和臭黄红菇 <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. foetens</i>	4	8	0	0
日本红菇复合群和斑柄红菇 <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. punctipes</i>	3	7	0	0
日本红菇复合群、近江粉褶蕈和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Entoloma omiense</i> & <i>Agaricus</i> sp. U	1	3	0	0
日本红菇复合群、斑柄红菇、变绿红菇复合群(食用)和狮 黄多汁乳菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>R. punctipes</i> , <i>R. virescens</i> complex E & <i>Lactifluus leoninus</i> E	1	3	0	0
日本红菇复合群、格纹鹅膏(神经)和壳状红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Amanita fritillaria</i> P & <i>Russula crustosa</i> E	1	1	0	0
日本红菇复合群和一个钉菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex & <i>Gomphus</i> sp. U	1	1	0	0
日本红菇复合群和一个红菇属未定种(未定) <i>Russula japonica</i> complex & <i>Russula</i> sp. U	1	2	0	0
日本红菇复合群、一个湿伞属未定种(未定)和多汁乳菇(食 用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Hygrocybe</i> sp. U & <i>Lactifluus volemus</i> E	1	5	0	0
日本红菇复合群、润滑锤舌菌(神经)、蜡味红菇(未定)和异 孢褶孔牛肝菌(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Leotia lubrica</i> P, <i>Russula cerolens</i> E & <i>Phylloporus dimorphus</i> E	1	2	0	0
日本红菇复合群和铜绿红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. aeruginea</i> E	1	2	0	0
日本红菇复合群和致密红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. compacta</i> E	1	4	0	0
日本红菇复合群、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和假巴卢粉 孢牛肝菌(食用) <i>Russula japonica</i> complex, <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Tylopilus</i> <i>pseudoballoui</i> E	1	1	0	0
日本红菇复合群和血红菇(食用) <i>Russula japonica</i> complex & <i>R. sanguinea</i> E	1	3	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
日本红菇近似种 <i>Russula</i> aff. <i>japonica</i>	10	43	0	0
假日本红菇 <i>Russula pseudojaponica</i>	17	73	0	0
假日本红菇、臭黄红菇、斑柄红菇、长绒多汁乳菇、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和变绿红菇复合群(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. foetens</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>Lactifluus pilosus</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Russula virescens</i> complex E	1	5	0	0
假日本红菇、青褶缘红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)和密褶红菇(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. callainomarginis</i> U, <i>R. sp.</i> U & <i>R. densifolia</i> E	1	6	0	0
假日本红菇、显眼红菇、毒硬皮马勃、密褶红菇(食用)和蜡味红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. insignis</i> , <i>Scleroderma venenatum</i> , <i>Russula densifolia</i> E & <i>R. cerolens</i> U	1	2	0	0
假日本红菇和白棱红菇(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> & <i>R. niveopicta</i> U	1	3	0	0
假日本红菇、斑柄红菇、多个红菇属未定种(未定)和绿桂红菇(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. punctipes</i> , <i>R. spp.</i> U & <i>R. viridicinnamomea</i> E	1	2	0	0
假日本红菇、一个红菇属未定种(未定)和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. sp.</i> U & <i>Amanita</i> sp. U	1	2	0	0
假日本红菇、一个红菇属未定种(未定)和高大鹅膏近似种(食用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. sp.</i> U & <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E	1	1	0	0
假日本红菇、密褶红菇(食用)和头状秃马勃(食用、药用) <i>Russula pseudojaponica</i> , <i>R. densifolia</i> E & <i>Calvatia craniiformis</i> E, M	1	4	0	0
斑柄红菇 <i>Russula punctipes</i>	1	6	0	0
斑柄红菇、青褶缘红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)、灰褶鹅膏(未定)和格纹鹅膏(神精) <i>Russula punctipes</i> , <i>R. callainomarginis</i> U, <i>R. sp.</i> U, <i>Amanita griseofolia</i> U & <i>A. fritillaria</i> P	1	2	0	0
斑柄红菇、壳状红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、伊朗蘑菇(未定)、假格纹鹅膏(未定)、暗紫褐粉孢牛肝菌(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个鹅膏属未定种(未定)和一个松塔牛肝菌属未定种(未定) <i>Russula punctipes</i> , <i>R. crustosa</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Agaricus iranicus</i> U, <i>Amanita pseudofritillaria</i> U, <i>Tylopilus atroviolaceobrunneus</i> U, <i>Russula sp.</i> U, <i>Amanita sp.</i> U & <i>Strobilomyces sp.</i> U	1	2	0	0
红基红菇 <i>Russula rufobasalis</i>	2	4	0	0
红基红菇、暗缘乳菇、格纹鹅膏(神精)和蜜黄红菇(食用) <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Lactarius atromarginatus</i> , <i>Amanita fritillaria</i> P & <i>Russula ochroleuca</i> E	1	2	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
红基红菇、格纹鹅膏(神精)、香红菇近似种(未定)、紫萨氏丝膜菌(未定)、致密红菇(食用)、烟色红菇(食用)和近黑紫红菇(食用) <i>Russula rufobasalis</i> , <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>Russula</i> aff. <i>fragrantissima</i> U, <i>Thaxterogaster purpurascens</i> U, <i>Russula compacta</i> E, <i>R. nigricans</i> E & <i>R. subatropurpurea</i> E	1	2	0	0
一个红菇属未定种 <i>Russula</i> sp.	1	4	0	0
网隙硬皮马勃 <i>Scleroderma areolatum</i>	1	12	0	0
白硬皮马勃近似种 <i>Scleroderma</i> aff. <i>albidum</i>	3	11	0	0
网隙硬皮马勃近似种和云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma</i> aff. <i>areolatum</i> & <i>S. yunnanense</i> E	1	9	2	22.22%
大孢硬皮马勃 <i>Scleroderma bovista</i>	1	2	0	0
光硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i>	28	100	0	0
光硬皮马勃、奥尔类脐菇和肉桂色乳菇(食用) <i>Scleroderma cepa</i> , <i>Omphalotus olearius</i> & <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
光硬皮马勃和大孢硬皮马勃 <i>Scleroderma cepa</i> & <i>S. bovista</i>	1	2	0	0
光硬皮马勃和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Scleroderma cepa</i> & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	2	0	0
橙黄硬皮马勃 <i>Scleroderma citrinum</i>	1	1	0	0
毒硬皮马勃 <i>Scleroderma venenatum</i>	1	2	0	0
一个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> sp.	1	1	0	0
一个硬皮马勃属未定种、暗顶蘑菇、小毒蝇鹅膏(神精)和一个卢氏菇属未定种(未定) <i>Scleroderma</i> sp., <i>Agaricus atrodiscus</i> , <i>Amanita melleiceps</i> P & <i>Lulesia</i> sp. U	1	3	0	0
多个硬皮马勃属未定种 <i>Scleroderma</i> spp.	3	10	0	0
黄孔赭黄牛肝菌 <i>Suillus flaviporus</i>	1	3	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Suillus granulatus</i> E, G	3	5	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、杵柄鹅膏(神精)、灰褶鹅膏(未定)、多个红菇属未定种(未定)、一个马勃属未定种(未定)和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Amanita sinocitrina</i> P, <i>A. griseofolia</i> U, <i>Russula</i> spp. U, <i>Lycoperdon</i> sp. U & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	1	0	0
点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和红汁乳菇(食用) <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Lactarius hatsudake</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、毒粉褶蕈近似种、橙黄乳菇(食用)、青黄红菇(食用)、白条盖鹅膏(食用)、黄美乳菇(未定)、一个马鞍菌属未定种(未定)、紫鳞蘑菇(未定)和莎地红菇(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>Entoloma</i> aff. <i>sinuatum</i> , <i>Lactarius akahatsu</i> E, <i>Russula olivacea</i> E, <i>Amanita chepangiana</i> E, <i>Lactarius mirus</i> U, <i>Helvella</i> sp. U, <i>Agaricus purpureosquameus</i> U & <i>Russula shawarensis</i> U	1	2	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、拟褐黑口蘑(胃肠)、东方黄盖鹅膏(神经)、皱盖牛肝菌(食用)、紫萨氏丝膜菌(未定)、黄小蜜环菌(食用)、红汁乳菇(食用)、蓝黄红菇(食用)、变绿红菇复合群(食用)、栎圆头伞(食用)、近石榴丝膜菌(未定)、橙环乳菇(未定)、枣红乳菇(未定)、东方蜡伞(未定)、一个粉褶蕈属未定种(未定)和多个丝膜菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> E, G, <i>Tricholoma ustaloides</i> G, <i>Amanita orientigemmata</i> P, <i>Rugiboletus extremiorientalis</i> E, <i>Thaxterogaster purpurascens</i> U, <i>Armillaria cepistipes</i> E, <i>Lactarius hatsudake</i> E, <i>Russula cyanoxantha</i> E, <i>R. virescens</i> complex E, <i>Descolea quercina</i> E, <i>Cortinarius subbalaustinus</i> U, <i>Lactarius aurantiozonatus</i> U, <i>L. spadiceus</i> U, <i>Hygrophorus orientalis</i> U, <i>Entoloma</i> sp. U & <i>Cortinarius</i> spp. U	1	2	0	0
滑皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、白牛肝菌(食用)、粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经)、荷叶离褶伞(食用)、黄白金耳复合群(食用)、卵孢小奥德蘑(食用)、暗褐脉柄牛肝菌(食用)、可食红孔牛肝菌(食用)、广叶绣球菌(食用)、皱环球盖菇(食用)和一个鸡油菌属未定种(未定) <i>Suillus huapi</i> E, G, <i>S. pinetorum</i> E, G, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Naematelia aurantialba</i> complex E, <i>Oudemansiella raphanipes</i> E, <i>Phlebopus portentosus</i> E, <i>Rubroboletus esculentus</i> E, <i>Sparassis latifolia</i> E, <i>Stropharia rugosoannulata</i> E & <i>Cantharellus</i> sp. U	1	3	0	0
华虎皮乳牛肝菌(食用、胃肠)、灰托鹅膏复合群(未定)、鹿色蜜环丝膜菌(未定)、拟栗色垂边红孢牛肝菌(未定)、波状粉褶蕈(未定)、短囊体乳菇(未定)、多个红菇属未定种(未定)、肉桂色乳菇(食用)和致密红菇(食用) <i>Suillus phylopiectus</i> E, G, <i>Amanita vaginata</i> complex U, <i>Cortinarius hinnuleoarmillatus</i> U, <i>Veloporphyrellus pseudovelatus</i> U, <i>Entoloma undatum</i> U, <i>Lactarius brachycystidiatus</i> U, <i>Russula</i> spp. U, <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Russula compacta</i> E	1	2	0	0
虎皮乳牛肝菌近似种(食用、胃肠) <i>Suillus</i> aff. <i>spraguei</i> E, G	1	5	0	0
松林乳牛肝菌(食用、胃肠) <i>Suillus pinetorum</i> E, G	1	8	0	0
松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、爪哇鹅膏(食用)、白牛肝菌(食用)和暗褐脉柄牛肝菌(食用) <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Amanita javanica</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>Phlebopus portentosus</i> E	1	8	0	0
一个异色牛肝菌属未定种 <i>Sutorius</i> sp.	1	3	0	0
高地口蘑 <i>Tricholoma highlandense</i>	3	4	0	0
高地口蘑和一个口蘑属未定种 <i>Tricholoma highlandense</i> & <i>T. sp.</i>	1	6	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
高地口蘑、丛毛疣钉菇复合群、一个牛肝菌属未定种(未定)、多个红菇属未定种(未定)和一个枝瑚菌属未定种(未定) <i>Tricholoma highlandense</i> , <i>Turbinellus floccosus</i> complex, <i>Boletus</i> sp. U, <i>Russula</i> spp. U & <i>Ramaria</i> sp. U	1	4	0	0
橄榄色口蘑 <i>Tricholoma olivaceum</i>	3	5	0	0
橄榄色口蘑、近毒粉褶蕈近似种和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Tricholoma olivaceum</i> , <i>Entoloma</i> aff. <i>subsINUatum</i> & <i>Amanita</i> sp. U	1	1	0	0
豹斑口蘑近似种 <i>Tricholoma</i> aff. <i>pardinum</i>	2	4	0	0
中华豹斑口蘑 <i>Tricholoma sinopardinum</i>	2	11	0	0
中华豹斑口蘑、中华灰褐纹口蘑(食用)、粗质乳菇(食用)和一个蘑菇属未定种(未定) <i>Tricholoma sinopardinum</i> , <i>T. sinoportentosum</i> E, <i>Lactarius deterrimus</i> E & <i>Agaricus</i> sp. U	1	3	0	0
直立口蘑 <i>Tricholoma stans</i>	3	12	0	0
直立口蘑、一个蜡伞属未定种(未定)和云南蜡伞(食用) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Hygrophorus</i> sp. U & <i>H. yunnanensis</i> E	1	6	0	0
直立口蘑、松林乳牛肝菌(食用、胃肠)、大孢粉末牛肝菌、玫瑰红菇(食用)和绒白多汁乳菇近似种(未定) <i>Tricholoma stans</i> , <i>Suillus pinetorum</i> E, G, <i>Pulveroboletus macrosporus</i> , <i>Russula rosea</i> E & <i>Lactifluus</i> aff. <i>vellereus</i> U	1	9	0	0
直立口蘑近似种 <i>Tricholoma</i> aff. <i>stans</i>	2	5	0	0
多个口蘑属未定种 <i>Tricholoma</i> spp.	9	25	0	0
赭红拟口蘑复合群、象头山美柄牛肝菌(未定)、一个魔王牛肝菌属未定种(未定)、一个绒盖牛肝菌属未定种(未定)、兰茂牛肝菌(食用、神经)和白牛肝菌(食用) <i>Tricholomopsis rutilans</i> complex, <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U, <i>Imperator</i> sp. U, <i>Xerocomus</i> sp. U, <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P & <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
苦粉孢牛肝菌、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、格纹鹅膏(神经)、红黄鹅膏近似种(食用)、高大鹅膏(食用)、蜡味红菇(未定)、一个红菇属未定种(未定)、一个多汁乳菇属未定种(未定)和一个丝膜菌属未定种(未定) <i>Tylopilus felleus</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Amanita fritillaria</i> P, A. aff. <i>hemibapha</i> E, A. <i>princeps</i> E, <i>Russula cerolens</i> U, R. sp. U, <i>Lactifluus</i> sp. U & <i>Cortinarius</i> sp. U	1	2	0	0
新苦粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus neofelleus</i>	3	4	0	0
紫褐粉孢牛肝菌 <i>Tylopilus vinosobrunneus</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
紫褐粉孢牛肝菌、窄孢兰茂牛肝菌(未定)、密鳞新牛肝菌(未定)、达瓦里多汁乳菇(未定)、辣味多汁乳菇(食用、胃肠)、网纹牛肝菌(食用)、假巴卢粉孢牛肝菌(食用)、暗褐新牛肝菌(食用)、中华网柄牛肝菌(食用)和皱盖牛肝菌(食用) <i>Tylopilus vinosobrunneus</i> , <i>Lanmaoa angustispora</i> U, <i>Neoboletus multipunctatus</i> U, <i>Lactifluus dwaliensis</i> U, <i>L. piperatus</i> E, G, <i>Boletus reticulatus</i> E, <i>Tylopilus pseudoballoui</i> E, <i>Neoboletus obscurumbrinus</i> E, <i>Retiboletus sinensis</i> E & <i>Rugiboletus externioirentalis</i> E	1	2	0	0
一个粉孢牛肝菌属未定种 <i>Tylopilus</i> sp.	1	1	0	0
神经精神型 Psycho-neurological Disorder	363	1041	1	0.10%
环鳞鹅膏 <i>Amanita concentrica</i>	6	9	0	0
环鳞鹅膏和锥鳞白鹅膏(胃肠、神经) <i>Amanita concentrica</i> & <i>A. virgineoides</i> G, P	1	1	0	0
环鳞鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>concentrica</i>	1	2	0	0
领口鹅膏和血红菇(食用) <i>Amanita collariata</i> & <i>Russula sanguinea</i> E	1	4	0	0
格纹鹅膏 <i>Amanita fritillaria</i>	2	8	0	0
灰豹斑鹅膏和臭黄红菇 <i>Amanita griseopantherina</i> & <i>Russula foetens</i>	1	12	0	0
假球基鹅膏 <i>Amanita ibotengutake</i>	1	17	0	0
黄顶白缘鹅膏 <i>Amanita melleialba</i>	1	1	0	0
小毒蝇鹅膏 <i>Amanita melleiceps</i>	9	33	0	0
小毒蝇鹅膏和一个裸脚伞属未定种(未定) <i>Amanita melleiceps</i> & <i>Gymnopus</i> sp. U	1	2	0	0
东方黄盖鹅膏 <i>Amanita orientigemmata</i>	4	7	0	0
红褐鹅膏和一个鹅膏属未定种(未定) <i>Amanita orsonii</i> & A. sp. U	1	3	0	0
红褐鹅膏、假灰托鹅膏(未定)和乌黑粉褶蕈近似种(未定) <i>Amanita orsonii</i> , <i>A. pseudovaginata</i> U & <i>Entoloma</i> aff. <i>subcorvinum</i> U	1	2	0	0
小豹斑鹅膏 <i>Amanita parvipantherina</i>	4	14	0	0
假豹斑鹅膏 <i>Amanita pseudopantherina</i>	1	1	0	0
假残托鹅膏 <i>Amanita pseudosychnopyramis</i>	4	16	0	0
假残托鹅膏近似种和土红鹅膏 <i>Amanita</i> aff. <i>pseudosychnopyramis</i> & <i>A. rufoferruginea</i>	1	5	0	0
土红鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i>	17	49	1	2.04%

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
土红鹅膏和球基鹅膏 <i>Amanita rufoferruginea</i> & <i>A. subglobosa</i>	1	3	0	0
土红鹅膏、致密红菇(食用)和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Amanita rufoferruginea</i> , <i>Russula compacta</i> E & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	4	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、壳状红菇(食用)、美味红菇(食用)、一个蚁巢伞属未定种(食用)、木色鹅膏(未定)、假格纹鹅膏(未定)和中华多汁乳菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Russula crustosa</i> E, <i>R. delica</i> E, <i>Termitomyces</i> sp. E, <i>Amanita lignitincta</i> U, <i>A. pseudofritillaria</i> U & <i>Lactifluus sinensis</i> U	1	1	0	0
暗盖淡鳞鹅膏、白牛肝菌(食用)、猪嘴菌(食用)、莽面菌(食用)和蒂氏蘑菇(未定) <i>Amanita sepiacea</i> , <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Russula zhuzuijun</i> E, <i>Tricholoma qiaomianjun</i> E & <i>Agaricus thiersii</i> U	1	1	0	0
泰国鹅膏 <i>Amanita siamensis</i>	5	20	0	0
泰国鹅膏、常见乳菇和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Lactarius trivialis</i> & <i>L. vividus</i> E	1	2	0	0
泰国鹅膏、一个红菇属未定种(未定)和一个乳菇属未定种(未定) <i>Amanita siamensis</i> , <i>Russula</i> sp. U & <i>Lactarius</i> sp. U	1	3	0	0
泰国鹅膏和一个蚁巢伞属未定种(食用) <i>Amanita siamensis</i> & <i>Termitomyces</i> sp. E	1	3	0	0
杵柄鹅膏 <i>Amanita sinocitrina</i>	1	4	0	0
杵柄鹅膏、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)和鲜艳乳菇(食用) <i>Amanita sinocitrina</i> , <i>Suillus granulatus</i> E, G & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
黄鳞鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>subfrostiana</i>	1	2	0	0
球基鹅膏 <i>Amanita subglobosa</i>	44	138	0	0
球基鹅膏、假褐云斑鹅膏(肾损)和彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>Pisolithus arhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
球基鹅膏和暗顶蘑菇(胃肠) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Agaricus atrodiscus</i> G	1	3	0	0
球基鹅膏、小球丝盖伞(未定)和棒囊拟金钱菌(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Inocybe bulbinella</i> U & <i>Collybiopsis clavicystiata</i> U	1	2	0	0
球基鹅膏、红汁乳菇(食用)和一个口蘑属未定种(未定) <i>Amanita subglobosa</i> , <i>Lactarius hatsudake</i> E & <i>Tricholoma</i> sp. U	1	1	0	0
球基鹅膏和近毛脚乳菇(胃肠) <i>Amanita subglobosa</i> & <i>Lactarius subhirtipes</i> G	1	3	0	0
球基鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>subglobosa</i>	1	2	0	0
残托鹅膏有环变型 <i>Amanita sychnopyramis</i> f. <i>subannulata</i>	24	106	0	0
残托鹅膏有环变型、格纹鹅膏和一个红菇属未定种(未定) <i>Amanita sychnopyramis</i> f. <i>subannulata</i> , <i>A. fritillaria</i> & <i>Russula</i> sp. U	1	5	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
残托鹅膏有环变型、假褐云斑鹅膏(肾损)和栗色鹅膏(未定) <i>Amanita sychonopyramis</i> f. <i>subannulata</i> , <i>A. pseudoporphyria</i> AKI & <i>A. castanea</i> U	1	5	0	0
残托鹅膏有环变型和大青褶伞(胃肠) <i>Amanita sychonopyramis</i> f. <i>subannulata</i> & <i>Chlorophyllum molybdites</i> G	1	1	0	0
锥鳞白鹅膏近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>virgineoides</i>	1	1	0	0
煤烟色变黑牛肝菌 <i>Anthracoportus holophaeus</i>	1	1	0	0
煤烟色变黑牛肝菌和近毛脚乳菇 <i>Anthracoportus holophaeus</i> & <i>Lactarius subhirtipes</i>	1	3	0	0
煤烟色变黑牛肝菌近似种 <i>Anthracoportus</i> aff. <i>holophaeus</i>	1	2	0	0
黑紫变黑牛肝菌 <i>Anthracoportus nigropurpureus</i>	19	39	0	0
黑紫变黑牛肝菌、暗顶蘑菇(胃肠)和黄汁乳菇(胃肠) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Agaricus atrodiscus</i> G & <i>Lactarius chrysorrheus</i> G	1	3	0	0
黑紫变黑牛肝菌、紫褐粉孢牛肝菌、中华网柄牛肝菌(食用)和喜热松塔牛肝菌(未定) <i>Anthracoportus nigropurpureus</i> , <i>Tylophilus vinosobrunneus</i> G, <i>Retiboletus sinensis</i> E & <i>Strobilomyces calidus</i> U	1	3	0	0
双色牛肝菌近似种 <i>Boletus</i> aff. <i>bicolor</i>	1	9	0	0
粉黄黄肉牛肝菌(食用、神经) <i>Butyriboletus roseoflavus</i> E, P	2	16	0	0
黄盖堪多脆柄菇复合群 <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex	2	4	0	0
燕山堪多脆柄菇 <i>Candolleomyces yanshanensis</i>	1	3	0	0
一个杯伞科未定种 Clitocybaceae sp.	1	2	0	0
多个杯伞科未定种 Clitocybaceae spp.	5	16	0	0
一个杯伞科或类脐菇科未定种 Clitocybaceae sp. or Omphalotaceae sp.	1	7	0	0
水粉杯伞 <i>Clitocybe nebularis</i>	1	1	0	0
白霜金钱菌 <i>Collybia dealbata</i>	2	3	0	0
潮湿金钱菌、洁小菇、毒灰盖杯伞、簇生垂幕菇复合群(胃肠)、多环鳞伞(胃肠)、栎裸脚伞(胃肠)、橙黄乳菇(胃肠)、梭孢环柄菇(未定)、乳白小囊皮伞(未定)、一个蜡蘑属未定种(未定)、蜜环菌(食用)和皱盖囊皮伞(食用) <i>Collybia humida</i> , <i>Mycena pura</i> , <i>Spodocybe venenata</i> , <i>Hypholoma fasciculare</i> complex G, <i>Pholiota multicingulata</i> G, <i>Gymnopus dryophilus</i> G, <i>Lactarius citrinus</i> G, <i>Lepiota magnispora</i> U, <i>Cystoderma lactea</i> U, <i>Laccaria</i> sp. U, <i>Armillaria mellea</i> E & <i>Cystoderma amianthinum</i> E	1	20	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
近双足金钱菌 <i>Collybia subditopoda</i> (Nom. ined.)	2	6	0	0
亚热带金钱菌 <i>Collybia subtropica</i>	3	3	0	0
靴状拟金钱菌 <i>Collybiopsis peronata</i>	1	1	0	0
变色龙裸伞 <i>Gymnopilus dilepis</i>	31	73	0	0
变色龙裸伞和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Gymnopilus dilepis</i> & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	1	0	0
鳞斑裸伞 <i>Gymnopilus lepidotus</i>	1	1	0	0
多个裸伞属未定种 <i>Gymnopilus</i> spp.	7	10	0	0
毒鹿花菌 <i>Gyromitra venenata</i>	4	7	0	0
阿地丝盖伞 <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
赭色丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>assimilata</i>	1	1	0	0
钝凸丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>decemgibbosa</i>	1	2	0	0
欧石南丝盖伞近似种和显眼红菇(胃肠) <i>Inocybe</i> aff. <i>ericetorum</i> & <i>Russula insignis</i> G	1	1	0	0
光盖丝盖伞近似种 <i>Inocybe</i> aff. <i>glabrodisca</i>	1	4	0	0
裂盖伞 <i>Pseudosperma rimosum</i>	2	4	0	0
晚秋丝盖伞 <i>Inocybe serotina</i>	3	5	0	0
晚秋丝盖伞和褐柄茸盖伞 <i>Inocybe serotina</i> & <i>Mallocybe fulvipes</i>	1	1	0	0
晚秋丝盖伞和小赭裂盖伞 <i>Inocybe serotina</i> & <i>Pseudosperma umbrinellum</i>	1	4	0	0
拟华美丝盖伞 <i>Inocybe splendentoides</i>	1	1	0	0
翘鳞蛋黄丝盖伞 <i>Inocybe squarrosolutea</i>	1	1	0	0
群生歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>gregarium</i>	1	1	0	0
海南歧盖伞 <i>Inosperma hainanense</i>	3	18	0	0
毒蝇歧盖伞 <i>Inosperma muscarium</i>	3	11	0	0
恶臭歧盖伞近似种 <i>Inosperma</i> aff. <i>virosum</i>	4	22	0	0
一个歧盖伞属未定种 <i>Inosperma</i> sp.	2	16	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
硫色灼孔菌复合群 <i>Laetiporus sulphureus</i> complex	1	1	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P	19	24	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、日本网孢牛肝菌(胃肠)和新苦粉孢牛肝菌(胃肠) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Heimioporus japonicus</i> G & <i>Tylophilus neofelleus</i> G	1	4	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、宽孢红孔牛肝菌(胃肠)、点柄乳牛肝菌(食用、胃肠)、象头山美柄牛肝菌(未定)和一个魔王牛肝菌属未定种(未定) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Rubroboletus latisporus</i> G, <i>Suillus granulatus</i> E, G, <i>Caloboletus xiangtoushanensis</i> U & <i>Imperator</i> sp. U	1	3	0	0
兰茂牛肝菌(食用、神经)、宽孢红孔牛肝菌(胃肠)、铅紫异色牛肝菌近似种(胃肠)、新苦粉孢牛肝菌(胃肠)和一个新牛肝菌属未定种(未定) <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P, <i>Rubroboletus latisporus</i> G, <i>Sutorius</i> aff. <i>eximius</i> G, <i>Tylophilus neofelleus</i> G & <i>Neoboletus</i> sp. U	1	3	0	0
多座线虫草 <i>Ophiocordyceps sobolifera</i>	1	1	0	0
双孢斑褶菇 <i>Panaeolus bisporus</i>	1	2	0	0
变蓝斑褶菇 <i>Panaeolus cyanescens</i>	6	15	0	0
变蓝斑褶菇和双孢蘑菇(食用) <i>Panaeolus cyanescens</i> & <i>Agaricus bisporus</i> E	1	2	0	0
粪生斑褶菇 <i>Panaeolus fimicola</i>	1	2	0	0
粪生斑褶菇和一个锥盖伞属未定种 <i>Panaeolus fimicola</i> & <i>Conocybe</i> sp.	1	2	0	0
褐红斑褶菇 <i>Panaeolus subbalteatus</i>	2	3	0	0
沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma arenarium</i>	4	5	0	0
球基裂盖伞近似种 <i>Pseudosperma</i> aff. <i>bulbosissimum</i>	1	4	0	0
黄柄裂盖伞和假褪色丝盖伞 <i>Pseudosperma citrinostipes</i> & <i>Inocybe</i> aff. <i>pseudoreducta</i>	1	4	0	0
宴遇裂盖伞 <i>Pseudosperma conviviale</i>	1	2	0	0
三针松裂盖伞 <i>Pseudosperma triaciculare</i>	1	2	0	0
小赭裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i>	11	17	0	0
小赭裂盖伞和褐突茸盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i> & <i>Mallocybe fulvoumbonata</i>	1	2	0	0
小赭裂盖伞、黄盖堪多脆柄菇复合群、西西里茸盖伞和沙丘滑锈伞(未定) <i>Pseudosperma umbrinellum</i> , <i>Candolleomyces candolleanus</i> complex, <i>Mallocybe siciliana</i> & <i>Hebeloma dunense</i> U	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
小赭裂盖伞和沙地裂盖伞 <i>Pseudosperma umbrinellum</i> & <i>P. arenarium</i>	1	4	0	0
小赭裂盖伞、沙地裂盖伞、阿默兰丝盖伞、晚秋丝盖伞和沙丘滑锈伞(未定) <i>Pseudosperma umbrinellum</i> , <i>P. arenarium</i> , <i>Inocybe amelandica</i> , <i>I. serotina</i> & <i>Hebeloma dunense</i> U	1	2	0	0
乌莎裂盖伞和土星丝膜菌(未定) <i>Pseudosperma ushae</i> & <i>Cortinarius saturninus</i> U	1	2	0	0
云南裂盖伞 <i>Pseudosperma yunnanense</i>	1	1	0	0
云南裂盖伞、新苦粉孢牛肝菌(胃肠)和近裸拟金钱菌(未定) <i>Pseudosperma yunnanense</i> , <i>Tylopilus neofelleus</i> G & <i>Collybiopsis subnuda</i> U	1	6	0	0
一个裂盖伞属未定种 <i>Pseudosperma</i> sp.	1	2	0	0
古巴裸盖菇 <i>Psilocybe cubensis</i>	16	37	0	0
古巴裸盖菇和变红青褶伞(胃肠) <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Chlorophyllum hortense</i> G	1	11	0	0
古巴裸盖菇和大孢斑褶菇 <i>Psilocybe cubensis</i> & <i>Panaeolus papilionaceus</i>	1	6	0	0
喀拉拉裸盖菇 <i>Psilocybe keralensis</i>	1	1	0	0
卵囊裸盖菇 <i>Psilocybe ovoideocystidiata</i>	2	7	0	0
巴布亚裸盖菇 <i>Psilocybe papuana</i>	2	6	0	0
苏梅岛裸盖菇 <i>Psilocybe samuiensis</i>	4	9	0	0
泰绿裸盖菇 <i>Psilocybe thaiaerugineomaculans</i>	1	4	0	0
独角龙弯颈霉 <i>Tolypocladium dujiaolongae</i>	4	12	0	0
光过敏性皮炎型 Photosensitive dermatitis	6	13	0	0
叶状耳盘菌 <i>Cordierites frondosus</i>	5	10	0	0
叶状耳盘菌和一个木耳属未定种(食用) <i>Cordierites frondosus</i> & <i>Auricularia</i> sp. E	1	3	0	0
未定型 Unclassified	147	402	1	0.25%
变色蘑菇 <i>Agaricus albovariabilis</i>	1	1	0	0
北京蘑菇 <i>Agaricus beijingsensis</i>	1	1	0	0
拟草地蘑菇 <i>Agaricus pseudopratisis</i>	2	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)

Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
一个蘑菇属未定种和燃灯环柄菇 <i>Agaricus</i> sp. & <i>Candelolepiota sinica</i>	1	1	0	0
一个蘑菇属未定种和一个红菇属未定种 <i>Agaricus</i> sp. & <i>Russula</i> sp.	1	1	0	0
一个蘑菇属未定种、肉桂色乳菇(食用)和东方小奥德蘑(食用) <i>Agaricus</i> sp., <i>Lactarius cinnamomeus</i> E & <i>Oudemansiella orientalis</i> E	1	1	0	0
一个蘑菇属未定种、鲜艳乳菇(食用)、绿桂红菇(食用)和小果蚁巢伞复合群(食用) <i>Agaricus</i> sp., <i>Lactarius vividus</i> E, <i>Russula viridicinnamomea</i> E & <i>Termitomyces microcarpus</i> complex E	1	5	0	0
硬田头菇 <i>Agrocybe dura</i>	1	1	0	0
草鸡坩(食用)和一个鹅膏属未定种 <i>Amanita caojizong</i> E & <i>A.</i> sp.	1	1	0	0
裹足鹅膏近似种和云杉粉褶蕈近似种 <i>Amanita</i> aff. <i>constricta</i> & <i>Entoloma</i> aff. <i>piceinum</i>	1	5	0	0
黄环鹅膏 <i>Amanita citrinoannulata</i>	1	4	0	0
显鳞鹅膏 <i>Amanita clarisquamosa</i>	1	3	0	0
灰褶鹅膏 <i>Amanita griseofolia</i>	1	4	0	0
黄边鹅膏 <i>Amanita hamadae</i>	1	1	0	0
高大鹅膏近似种(食用)、草鸡坩(食用)、血根草红菇近似种(食用)、玫瑰红菇(食用)、白牛肝菌(食用)、云南硬皮马勃(食用)、六妹羊肚菌(食用、神精?)、棘托竹荪(食用)、荷叶离褶伞(食用)、蛹虫草(食用、药用)、粗柄大口蘑(食用、胃肠)和一个鹅膏属未定种 <i>Amanita</i> aff. <i>princeps</i> E, <i>A. caojizong</i> E, <i>Russula</i> aff. <i>sanguinaria</i> E, <i>R. rosea</i> E, <i>Boletus bainiugan</i> E, <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Morchella sextelata</i> E, P?, <i>Phallus echinvolvatus</i> E, <i>Lyophyllum decastes</i> E, <i>Cordyceps militaris</i> E, M, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Amanita</i> sp.	1	2	0	0
一个鹅膏属未定种和白盖红菇(食用) <i>Amanita</i> sp. & <i>Russula leucocarpa</i> E	1	2	0	0
一个杯伞科未定种 Clitocybaceae sp.	1	2	0	0
辣斜盖伞、弯柄田头菇和一个金钱菌属未定种 <i>Clitopilus piperitus</i> , <i>Agrocybe flexuosipes</i> & <i>Collybia</i> sp.	1	2	1	50.00%
东方近裸拟金钱菌 <i>Collybiopsis orientisubnuda</i>	1	4	0	0
红铜色丝膜菌 <i>Cortinarius cupreorufus</i>	1	3	0	0
拟黄肉丝膜菌和中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius fulminoides</i> & <i>C. sinensis</i> E	1	4	0	0
土星丝膜菌 <i>Cortinarius saturninus</i>	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
相似丝膜菌、彘食黄肉牛肝菌(食用)、亚高山松苞菇(食用)和茶褐新牛肝菌(食用) <i>Cortinarius similis</i> , <i>Butyriboletus yicibus</i> E, <i>Catathelasma subalpinum</i> E & <i>Neoboletus brunneissimus</i> E	1	3	0	0
一个丝膜菌属未定种 <i>Cortinarius</i> sp.	1	2	0	0
一个粉褶蕈属未定种、桦乳菇和拟土黄红菇 <i>Entoloma</i> sp., <i>Lactarius betulinus</i> & <i>Russula decipiens</i>	1	8	0	0
一个棱孔菌属未定种 <i>Favolus</i> sp.	1	3	0	0
云南蜡伞和假淡紫蜡伞(食用) <i>Hygrophorus yunnanensis</i> & <i>H. pseudopurpurascens</i> E	1	2	0	0
怀特蜡伞近似种、小尾华马勃和纹缘大金钱菌 <i>Hygrophorus</i> aff. <i>whitei</i> , <i>Sinoperdon caudatum</i> & <i>Megacollybia marginata</i>	1	5	0	0
隐丝盖伞 <i>Inocybe latibulosa</i>	1	4	0	0
假蜡伞状多汁乳菇、贝氏齿菌(食用)和多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus pseudohygrophoroides</i> , <i>Hydnum berkeleyanum</i> E & <i>Lactifluus volemus</i> E	1	8	0	0
乳盖卷边香蘑 <i>Lepista cremeoinvoluta</i>	1	2	0	0
巴氏白鬼伞(食用?)、染足白鬼伞、一个拟鬼伞属未定种和阿地丝盖伞 <i>Leucocoprinus barssii</i> E?, <i>L. croceobasis</i> , <i>Coprinopsis</i> sp. & <i>Inocybe amelandica</i>	1	2	0	0
红褐白环蘑、一个白环蘑属未定种和鲜艳乳菇(食用) <i>Leucoagaricus rubrobrunneus</i> , <i>L. sp.</i> & <i>Lactarius vividus</i> E	1	2	0	0
一个白环蘑属未定种 <i>Leucoagaricus</i> sp.	1	2	0	0
一个小蘑菇属未定种、血红园圃牛肝菌(食用)和拟篋边红菇(食用) <i>Micropsalliota</i> sp., <i>Hortiboletus rubellus</i> E & <i>Russula pectinatoides</i> E	1	2	0	0
一个小菇属未定种和大盖小皮伞 <i>Mycena</i> sp. & <i>Marasmius maximus</i>	1	1	0	0
囊泡新棱孔菌和薄皮干酪孔菌 <i>Neofavolus alveolaris</i> & <i>Tyromyces chioneus</i>	1	1	0	0
火色红孔牛肝菌、一个红孔牛肝菌属未定种、东方卢氏菇、一个魔王牛肝菌属未定种、一个美柄牛肝菌属未定种、一个丝盖伞属未定种、可爱红菇(胃肠)、兰茂牛肝菌(食用、神经)和绒紫红菇(食用) <i>Rubroboletus flammeus</i> , <i>R. sp.</i> , <i>Lulesia orientalis</i> , <i>Imperator</i> sp., <i>Caloboletus</i> sp., <i>Inocybe</i> sp., <i>Russula grata</i> G, <i>Lanmaoa asiatica</i> E, P & <i>Russula mariae</i> E	1	2	0	0
多个红孔牛肝菌属未定种 <i>Rubroboletus</i> spp.	2	3	0	0
壳状红菇(食用)、一个鹅膏属未定种(食用)、锐棘秃马勃(未定)、尖褶红菇(未定)和一个圆头伞属未定种(食用) <i>Russula crustosa</i> E, <i>Amanita</i> sp. E, <i>Calvatia holothurioides</i> U, <i>Russula acrifolia</i> U & <i>Descolea</i> sp. U	1	4	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
拟土黄红菇和多个红菇属未定种 <i>Russula decipiens</i> & <i>R.</i> spp.	1	1	0	0
印度酱碟红菇、阔裂松塔牛肝菌和一个红菇属未定种 <i>Russula indocatillus</i> , <i>Strobilomyces latirimosus</i> & <i>Russula</i> sp.	1	2	0	0
美丽红菇 <i>Russula pulchra</i>	1	3	0	0
淡褐盖红菇和蜡伞状多汁乳菇 <i>Russula succinea</i> & <i>Lactifluus hygrophoroides</i>	1	8	0	0
一个红菇属未定种和辐毛小鬼伞复合群 <i>Russula</i> sp. & <i>Coprinellus radians</i> complex	1	2	0	0
一个红菇属未定种和白盖红菇(食用) <i>Russula</i> sp. & <i>R. leucocarpa</i> E	1	4	0	0
一个红菇属未定种、密褶红菇(食用)和白盖红菇(食用) <i>Russula</i> sp., <i>R. densifolia</i> E & <i>R. leucocarpa</i> E	1	2	0	0
密鳞腐生鹅膏 <i>Sapromanita manicata</i>	1	1	0	0
云南硬皮马勃(食用)、桔色乳菇(食用)、多个红菇属未定种、 一个乳菇属未定种和一个乳牛肝菌属未定种 <i>Scleroderma yunnanense</i> E, <i>Lactarius aurantiacus</i> E, <i>Russula</i> spp., <i>Lactarius</i> sp. & <i>Suillus</i> sp.	1	1	0	0
一个异色牛肝菌属未定种和假巴卢粉孢牛肝菌(食用) <i>Sutorius</i> sp. & <i>Tylophilus pseudoballoui</i> E	1	1	0	0
长毛附毛孔菌 <i>Trichaptum byssogenum</i>	1	4	0	0
小孢疣钉菇近似种 <i>Turbinellus</i> aff. <i>parvisporus</i>	1	2	0	0
大孢拟地花孔菌(食用?) <i>Albatrellopsis ellisii</i> E?	1	1	0	0
六妹羊肚菌(食用、神精?) <i>Morchella sextelata</i> E, P?	1	1	0	0
除独角龙弯颈霉(神精)、格纹鹅膏(神精)、黄环鹅膏、显鳞 鹅膏、黄边鹅膏、花脸金钱菌(食用)、粗柄大口蘑(食用、 胃肠)和云南硬皮马勃(食用)外的其他蘑菇 (Li <i>et al.</i> (2020) 报道) Other mushrooms excluding <i>Tolypocladium dujiaolongae</i> P, <i>Amanita fritillaria</i> P, <i>A. citrinoannulata</i> , <i>A. clarisquamosa</i> , <i>A.</i> <i>hamadae</i> , <i>Collybia sordida</i> E, <i>Macrocybe crassa</i> E, G & <i>Scleroderma</i> <i>yunnanense</i> E (reported in Li <i>et al.</i> (2020))	12	46	0	0
林地蘑菇近似种(食用) <i>Agaricus</i> aff. <i>arvensis</i> E	1	1	0	0
大肥蘑菇(食用) <i>Agaricus bitorquis</i> E	1	2	0	0
巴西蘑菇(食用) <i>Agaricus blazei</i> E	1	2	0	0
四孢蘑菇(食用) <i>Agaricus campestris</i> E	3	3	0	0
赭鳞蘑菇(食用) <i>Agaricus subrufescens</i> E	1	4	0	0
东方异瑚菌(食用) <i>Alloclavaria orientalis</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
高大鹅膏近似种(食用) <i>Amanita aff. princeps</i> E	1	2	0	0
假高大鹅膏(食用) <i>Amanita pseudoprinceps</i> E	2	3	0	0
高卢蜜环菌(食用) <i>Armillaria gallica</i> E	1	3	0	0
蜜环菌(食用) <i>Armillaria mellea</i> E	2	4	0	0
白牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E	1	2	0	0
白牛肝菌(食用)和网盖牛肝菌(食用) <i>Boletus bainiugan</i> E & <i>B. reticuloceps</i> E	1	28	0	0
彝食黄肉牛肝菌(食用) <i>Butyriboletus yicibus</i> E	2	6	0	0
杯形秃马勃复合群(食用、药用) <i>Calvatia cyathiformis</i> complex E, M	1	1	0	0
大秃马勃(食用、药用) <i>Calvatia gigantea</i> E, M	1	1	0	0
紫丁金钱菌(食用) <i>Collybia nuda</i> E	1	4	0	0
花脸金钱菌(食用) <i>Collybia sordida</i> E	2	2	0	0
雪白拟鬼伞(食用) <i>Coprinopsis nivea</i> E	1	3	0	0
毛头鬼伞(食用) <i>Coprinus comatus</i> E	2	3	0	0
蝉花(食用、药用) <i>Cordyceps chanhua</i> E, M	1	6	0	0
中华丝膜菌(食用) <i>Cortinarius sinensis</i> E	2	4	0	0
隐孔菌(药用) <i>Cryptoporus volvatus</i> M	1	1	0	0
茶薪菇(食用) <i>Cyclocybe chaxingu</i> E	1	2	0	0
酒红蜡蘑(食用) <i>Laccaria vinaceoavellanea</i> E	1	2	0	0
肉桂色乳菇(食用) <i>Lactarius cinnamomeus</i> E	1	2	0	0
薄囊多汁乳菇(食用) <i>Lactifluus tenuicystidiatus</i> E	1	2	0	0
巴氏白鬼伞(食用?) <i>Leucocoprinus barssii</i> E?	1	2	0	0
网纹马勃复合群(食用、药用) <i>Lycoperdon perlatum</i> complex E, M	1	1	0	0
粗柄大口蘑(食用、胃肠) <i>Macrocybe crassa</i> E, G	2	3	0	0
虎皮韧伞(食用) <i>Lentinus tigrinus</i> E	1	1	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 7. (续表)
Table 7. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
长柄大环柄菇(食用) <i>Macrolepiota dolichaula</i> E	1	2	0	0
巨大侧耳(食用) <i>Pleurotus giganteus</i> E	1	4	0	0
泡状鳞伞(食用、药用) <i>Pholiota spumosa</i> E, M	1	3	0	0
彩色豆马勃复合群(食用、药用) <i>Pisolithus arhizus</i> complex E, M	1	4	0	0
糙皮侧耳(食用) <i>Pleurotus ostreatus</i> E	1	1	0	0
肺形侧耳(食用) <i>Pleurotus pulmonarius</i> E	1	1	0	0
血红密孔菌复合群(药用) <i>Pycnoporus sanguineus</i> complex M	1	1	0	0
褐网柄牛肝菌(食用) <i>Retiboletus fuscus</i> E	1	2	0	0
褐囊红菇(食用) <i>Russula brunneocystidiata</i> E	1	1	0	0
壳状红菇(食用)和云南蜡蘑(食用) <i>Russula crustosa</i> E & <i>Laccaria yunnanensis</i> E	1	6	0	0
美味红菇(食用) <i>Russula delica</i> E	1	7	0	0
密褶红菇(食用) <i>Russula densifolia</i> E	1	2	0	0
密褶红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>densifolia</i> E	1	1	0	0
白盖红菇(食用) <i>Russula leucocarpa</i> E	1	3	0	0
绿桂红菇近似种(食用) <i>Russula</i> aff. <i>viridicinnamomea</i> E	1	4	0	0
裂褶菌(食用、药用)、毛栓孔菌(药用)和乳白耙齿菌(药用) <i>Schizophyllum commune</i> E, M, <i>Trametes hirsuta</i> M & <i>Irpex lacteus</i> M	1	1	0	0
云南硬皮马勃(食用) <i>Scleroderma yunnanense</i> E	7	17	0	0
皱环球盖菇(食用) <i>Stropharia rugosoannulata</i> E	3	3	0	0
白柄蚁巢伞(食用) <i>Termitomyces albiceps</i> E	1	1	0	0
干巴菌(食用) <i>Thelephora ganbajun</i> E	1	10	0	0
毛栓孔菌(药用) <i>Trametes hirsuta</i> M	1	1	0	0
松口蘑(食用)、翘鳞肉齿菌(食用)和黄绿卷毛菇复合群(食用) <i>Tricholoma matsutake</i> E, <i>Sarcodon imbricatus</i> E & <i>Floccularia luteovirens</i> complex E	1	10	0	0
棕灰口蘑(食用) <i>Tricholoma terreum</i> E	9	24	0	0
细绒盖牛肝菌(食用) <i>Xerocomus parvulus</i> E	1	4	0	0

▼ **表 8.** 2020–2024 年中国各省级行政区蘑菇中毒事件的基本数据 (2019 年无此数据); 按中毒人数降序排序.

Table 8. Basic data of mushroom poisoning incidents in each province-level administrative division in China from 2020 to 2024 (no such data for 2019), in descending order of Patients.

省级行政区 Province-level administrative divisions	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
湖南 Hunan	670	1451	13	0.90%
云南 Yunnan	451	1354	21	1.55%
四川 Sichuan	295	792	7	0.88%
贵州 Guizhou	214	708	18	2.54%
重庆 Chongqing	152	394	5	1.27%
广西 Guangxi	94	374	8	2.14%
浙江 Zhejiang	125	273	0	0
福建 Fujian	82	196	1	0.51%
湖北 Hubei	90	191	1	0.52%
广东 Guangdong	78	164	14	8.54%
宁夏 Ningxia	79	154	1	0.65%
江苏 Jiangsu	49	127	1	0.79%
安徽 Anhui	38	113	0	0
山东 Shandong	34	91	3	3.30%
河北 Hebei	25	86	0	0
海南 Hainan	16	66	0	0
江西 Jiangxi	27	44	1	2.27%
北京 Beijing	13	44	1	2.27%
黑龙江 Heilongjiang	9	22	2	9.09%
河南 Henan	10	21	1	4.76%
山西 Shanxi	8	17	2	11.76%
辽宁 Liaoning	3	15	0	0

... 待续 continued below

▼ 表 8. (续表)
Table 8. (continued)

误食类型 Ingestion types	事件数 Incidents	中毒人数 Patients	死亡人数 Deaths	死亡率 Fatality
青海 Qinghai	2	15	0	0
内蒙古 Nei Mongol	6	13	1	7.69%
新疆 Xinjiang	4	11	0	0
吉林 Jilin	3	7	0	0
陕西 Shaanxi	3	6	0	0
甘肃 Gansu	2	5	0	0
上海 Shanghai	3	4	0	0
西藏 Xizang	3	3	1	33.33%
天津 Tianjin	1	2	0	0
香港 Hong Kong	0	0	0	0
澳门 Macau	0	0	0	0
台湾 Taiwan	0	0	0	0

Acknowledgements

I am very grateful to Dr. Hai-Jiao Li (the primary author of source data, from Chinese Center for Disease Control and Prevention) and Ms. Jia Y. Lin (College of Plant Protection, South China Agricultural University) for assistance on processing this review.

References

- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhang, K., Zhou, J., Yin, Y., Jiang, S., Ma, P., He, Q., Zhang, Y., Wen, K., Yuan, Y., Lang, N., Lu, J. & Sun, C. 2020. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2019. *China CDC Weekly* 2(2): 19–24.
- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhou, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Ma, P., Zhang, Y., Wen, K., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Lu, J. & Sun, C. 2021. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2020. *China CDC Weekly* 3(3): 41–45.
- Li, H.-J., Zhang, H., Zhang, Y., Zhou, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Ma, P., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Wang, M. & Sun, C. 2022. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2021. *China CDC Weekly* 4(3): 35–40.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Chen, Z., Liang, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Zhong, J., Li, Z. & Sun, C. 2024. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2023. *China CDC Weekly* 6(4): 64–68.

- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Liang, J., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Wang, M. & Sun, C. 2023. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2022. *China CDC Weekly* 5(3): 45–50.
- Li, H.-J., Zhang, Y., Zhang, H., Zhou, J., Li, Z., Yin, Y., He, Q., Jiang, S., Zhang, Y., Yuan, Y., Lang, N., Cheng, B., Zhong, J., Yuan, M., Liu, Z. & Sun, C. 2025. Mushroom poisoning outbreaks—China, 2024. *China CDC Weekly* 7(19): 645–649.
- Yang, K.L., Lin, J.Y. & Li, H.-J. 2024. Mushroom poisoning in China (2019–2023)—data listing based on CDC reports. *Research sheet of Turemugo Lab (poster)* 3: 1–39.